

L'UNION INTERNATIONALE
DE PHYSIQUE
PURE ET APPLIQUÉE

ÉTAT AU 1^{er} NOVEMBRE 1954

PROCÈS-VERBAL
DE LA HUITIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(1954)

Secrétariat
3, Boulevard Pasteur,
PARIS (XV^e)

Novembre 1954

U.I.P.5

TABLE DES MATIERES

	Pages
I. Comité Exécutif	1
II. Fonctionnement de l'Union	2
III. Comités Nationaux	5
IV. Commissions spécialisées	7
V. Commissions mixtes et commissions diverses	10
VI. Commission Internationale d'Optique	14
VII. Situation financière	14
VIII. Procès-verbal de la huitième Assemblée générale, juillet 1954	19
1. Emploi du temps ; liste des <i>participants</i>	19
2. Allocution du Président de la Royal Society	21
3. Comités Nationaux	21
4. Comité de rédaction	22
5. Compte rendu du <i>Secrétaire général</i>	22
6. Modifications aux Statuts	22
7. Relations avec le Centre Européen de recherches nucléaires	23
8. Travaux de la C.I.O.	23
9. Travaux des <i>Commissions spécialisées</i> : S.U.N. (premier examen), Thermodynamique, Rayons cosmiques, Très basses températures, Acoustique, Physique des Solides)	23
10. Projet de création d'une Commission de Physique électronique	24
11. <i>Commissions mixtes</i> : Spectroscopie, Microscopie électronique, Radioactivité, Ionosphère, Radiométéorologie	24
12. Réunions prévues pour 1955	25
13. Réunions ultérieures, conditions d'attribution du patronage de l'Union	25
14. Année géophysique internationale	26
15. <i>Questions financières</i>	26
16. Election du Président et du Comité Exécutif	26
17. Relations avec l'U.N.E.S.C.O.	27
18. Informations sur les travaux en Physique des pays membres de l'Union	27
19. Modification de la structure de l'I.C.S.U.	27
20. <i>Commissions spécialisées (suite)</i> : Publications, S.U.N.	28
21. Remerciements	28
Annexe I. Statuts de l'Union	29
Annexe II. Documents publiés par l'Union de 1951 à 1954	34

Les réunions de travail et les publications de l'Union de Physique bénéficient du généreux appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (U.N.E.S.C.O.).

L'UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE PURE ET APPLIQUÉE

I. — COMITÉ EXÉCUTIF

(En fonction jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale)

Président de l'Union :

Professeur N.-F. MOTT, Cavendish Laboratory, Cambridge (G. B.).

Ancien Président :

M. SIEGBAHN, Nobel Inst. för Fysik, Stockholm (Suède).

Vice-Présidents :

J. DE BOER, Instituut voor Theoretische Physica, Roeterstraat 1, Amsterdam (Pays-Bas).

G. BORELIUS, Inst. för Fysik, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm 70 (Suède).

R. B. BRODE, Dept. of Physics, University of California, Berkeley 4, (U.S.A.).

J. HEYROVSKY, Inst. Central de Polarographie, Opletova 5, Prague II (Tchécoslovaquie).

P. HUBER, Phys. Anstalt der Universität, Klingelbergstr. 82, Bâle (Suisse).

M. KOTANI, Science Council of Japan, Ueno Park, Tokyo (Japon).

K. S. KRISHNAN, Nat. Physical Laboratory, New-Delhi (Inde).

M. L. OLIPHANT, National University, Canberra (Australie).

J.-H. VAN VLECK, Harvard University, Cambridge, Mass. (U.S.A.).

Secrétaire général :

P. FLEURY, Institut d'Optique, 3, boulevard Pasteur, Paris (15^e).

N. B. — La *correspondance* concernant l'activité générale de l'Union, ainsi que les recettes et les dépenses, est à envoyer ou à communiquer au Secrétaire général.

Les *cotisations* doivent être payées en dollars, de préférence, par versement au compte de l'Union, chez Brown Brothers, Harriman and Co., à New-York, ou éventuellement par chèque envoyé au Secrétaire général de l'Union.

Pour le travail des Commissions, s'adresser au Secrétaire de chacune d'elles (voir pages 7 à 14).

Ont antérieurement fait partie du Comité Exécutif :

Comme Présidents :

Sir William BRAGG (de 1922 à 1931).
R.-A. MILLIKAN (1931 à 1934).
H.-A. KRAMERS (1947 à 1952).

Comme Vice-Présidents :

E. AMALDI, C. BIALOBRZESKI, M. BRILLOUIN, N. CABRERA, CORBINO,
A. COTTON, K.-K. DARROW, Sir Charles DARWIN, P.P. EWALD, Sir R. GLAZE-
BROOCK, C.-J. GORTER, C.-E. GUYE, J.C. JACOBSEN, KEESOM, KNUDSEN,
E. FERMI, E. LORENZ, M. LEBLANC, R.-A. MILLIKAN, NAGAOKA, POSEJPAL,
RATEAU, P. SCHERRER, J.-C. SLATER, J.-A. WHEELER, VAN AUBEL,
L. VEGARD.

Comme Secrétaire général :

H. ABRAHAM, de 1922 à 1943.

II. — FONCTIONNEMENT DE L'UNION

1. L'activité de l'Union Internationale de Physique, depuis sa fondation en 1922-1923, jusqu'en Novembre 1951, a été résumée dans trois publications antérieures (U.I.P. 1, 2 et 4).

Conformément à ses statuts (article 2), l'Union est une émanation des Comités Nationaux de Physique des divers pays adhérents (voir § III). Lors de chaque Assemblée générale, des délégués de ces Comités règlent le travail de l'Union, élisent le Bureau et constituent ses Commissions diverses (voir § IV et V).

Les Assemblées générales successives ont eu lieu à *Bruxelles* (1923 et 1925), à *Paris* (1931), *Londres* (1934), *Paris* (1947), *Amsterdam* (1948), *Copenhague* (1951) et *Londres* (1954).

Entre les Assemblées générales, le Président et le Comité exécutif prennent les décisions urgentes.

2. L'Union de Physique est rattachée au *Conseil international des Unions Scientifiques* (I.C.S.U.), dont font également partie les Unions d'Astronomie, Sciences biologiques, Chimie pure et appliquée, Cristallographie, Géodésie et Géophysique, Géographie, Histoire des Sciences, Mathématiques, Mécanique théorique et appliquée, Radio-science.

Ce Conseil, qui a actuellement comme Président le Professeur B. LINDBLAD, de Stockholm, et comme Secrétaire Général le Professeur A.-V. HILL, (Burlington House, London), assure la coordination des travaux des Unions et gère leurs Commissions mixtes (voir ci-après). Sa prochaine Assemblée générale se tiendra à Oslo, en Août 1955. Il publie des bulletins trimestriels d'informations dont les circulaires de notre Union reproduisent des extraits.

Le Conseil des Unions a conclu, en 1946, un accord avec l'U.N.E.S.C.O (*Organisation des Nations Unies pour l'Education de la Science et la Culture*, 19, avenue Kléber, Paris, 16^e).

Cet accord permet aux Unions Scientifiques d'obtenir, par l'intermédiaire de l'I.C.S.U. et sans aucune perte d'indépendance, d'importantes subventions de l'U.N.E.S.C.O. En ce qui concerne notre Union, les subventions utilisées ont été, — compte tenu des attributions supplémentaires et des reports autorisés, — de 13 318 dollars pour 1952, 19 500 pour 1952-53, 10 740 pour 1953-54.

Le Secrétariat administratif de l'I.C.S.U., fonctionnant sous la direction du D^r FRASER (29 Tavistock Square, London W.C. 1), assure la liaison entre l'U.N.E.S.C.O. et les diverses Unions.

3. Les subventions ainsi reçues ont aidé à organiser de 1947 à 1954, 38 réunions de Commissions ou Colloques (voir page 4), qui ont été annoncées dès que possible, et dont il a été rendu compte, et à préparer et diffuser de nombreuses publications dont nous parlons plus loin.

Pour cette aide si précieuse, l'Union exprime une fois de plus sa vive gratitude non seulement à ceux qui l'ont accordée, mais aussi à ceux qui se sont employés à l'obtenir, en montrant qu'elle est bien conforme aux tâches essentielles de l'U.N.E.S.C.O. Sur ce dernier point, une action permanente des hommes de science reste nécessaire, dans tous les pays.

4. L'Assemblée générale de 1954 a adopté (voir page 26) la résolution suivante :

« Pour que le patronage de l'Union soit accordé à un Colloque, ce qui implique, en principe, une subvention de l'Union, déterminée selon les besoins et les possibilités, il est nécessaire :

— 1. Que le Comité Exécutif ait approuvé l'éventualité de ce patronage, compte tenu de l'intérêt actuel du sujet, et des autres projets de Colloques envisagés.

— 2. que les organisateurs du Colloque aient pris, au préalable, l'engagement formel de soumettre, pour accord, au Président de l'Union de Physique, le programme scientifique précis, la date et le lieu des réunions, et le choix des personnes appelées à présenter les principaux rapports, ce choix étant fait de manière à assurer au Colloque une large participation internationale.

Les conditions ci-dessus sont valables, même si, dans un cas exceptionnel, aucune subvention de l'Union (utilisant ses crédits propres ou ceux recus de l'U.N.E.S.C.O.), n'était envisagée. »

L'attribution de subventions reçues de l'U.N.E.S.C.O. est, d'autre part, soumise aux conditions expresses indiquées ci-dessous :

— Suivant les clauses du contrat passé entre le Conseil International des Unions Scientifiques et l'U.N.E.S.C.O., celle dernière entend être informée de toutes les réunions de Congrès ou Commissions organisées avec l'aide financière de l'U.N.E.S.C.O., en temps utile pour pouvoir, le cas échéant, y déléguer un représentant.

— L'U.N.E.S.C.O. entend que son appui soit mentionné sur la couverture de toutes les publications faites par des organismes ayant bénéficié de subvention à cet effet. La formule suivante est recommandée :

« Publié (e) (s) avec le concours financier de l'U.N.E.S.C.O. »

— L'U.N.E.S.C.O. demande à recevoir 15 copies de chacun des rapports de symposia organisés par des bénéficiaires de subventions, 15 exemplaires des comptes rendus de congrès et d'Assemblées générales et un exemplaire de chaque journal.

Réunions organisées par (ou sous le patronage) de l'Union de Physique
et avec l'appui de l'U.N.E.S.C.O., de 1952 à 1954 (1)

(Pour les réunions antérieures voir doc. U.I.P. 4, pages 3 et 4)

1952	Juin	Paris	<i>Colloque « Changements de phase »</i> (Prof. E. BAUER et I. PRIGOGINE).
	—	—	Commission de Thermodynamique et Mécanique statistique.
	—	Paris	<i>Comité Exécutif.</i>
	—	Milan	<i>Colloque « Ondes courtes et Optique »</i> (Prof. E. PERUCCA et G. POLVANI).
	Septembre	Amsterdam.....	<i>Colloque Radioactivité β et γ</i> (Prof. J. DE BOER).
Octobre	Chicago	<i>Colloque « Propriétés des Surfaces Solides »</i> (Dr. C.-S. SMITH).	
1953	Avril	Madrid	Commission internationale d'Optique (3 ^e Session).
	Juin	Delft	<i>Colloque d'Optique Physiologique</i> (Prof. J.-M. OTERO). 33
	Juillet	Bagnères-de-Bigorre.....	Commission d'Acoustique. <i>Colloque d'Electroacoustique</i> (Prof. R.-D. BOLT et C.-W. KOSTEN).
	Septembre	Tokio..... Kyoto.....	Commission Rayons Cosmiques. <i>Colloque sur le Rayonnement Cosmique</i> (MM. LEPRINCE-RINGUET et J. RÖSCH). <i>Comité Exécutif.</i>
	Décembre	Houston	<i>Colloque de Physique théorique</i> (Prof. H. YUKAWA et Y. FUJIOKA). <i>Colloque sur les Très Basses Températures</i> (Rice Institute).
1954	29 Juin- 3 Juil.	Amsterdam.....	<i>Colloque « Semi-conducteurs »</i> (Prof. Ir. VINCK).
	2-6 Juil.	Lund.....	<i>Colloque de Spectroscopie</i> (Prof. B. EDLEN).
	8-10 Juil.	Londres.....	Commission mixte de Spectroscopie. 8 ^e <i>Assemblée générale</i> et <i>Comité Exécutif.</i> Commission S.U.N., Commission « Publications ».
	13-17 Juil.	Bristol	Commission mixte « Microscopie Electronique ».
	13-17 Juil.	Glasgow	Commission « Physique des Solides ». <i>Colloque « Défauts dans les cristaux »</i> (Prof. N.-F. MOTT).
	3-7 Sept.	Parme	<i>Colloque de Physique nucléaire</i> (Prof. P.-I. DEE). 41 <i>Colloque sur l'Infra-rouge</i> (Prof. G. POLVANI.)

Les projets de prochains colloques sont indiqués page 25.

(1) Les noms de certains des organisateurs ont été indiqués entre parenthèses.

III. — COMITÉS NATIONAUX

Le nombre des pays adhérents est de vingt-huit au 1^{er} août 1954. Une participation aussi active que possible de physiciens du monde entier aux travaux et à l'administration de l'Union a été et est toujours recherchée.

Diverses Assemblées générales ont insisté sur le rôle capital que doivent jouer, dans le fonctionnement de l'Union, des Comités nationaux organisés et actifs.

On trouvera ci-après la liste des présidents et (ou) des Secrétaires et la composition de ces Comités (d'après les informations reçues par le Secrétaire de l'Union) avec l'adresse convenant pour la correspondance.

Pour quelques pays n'ayant pas encore constitué de Comité de Physique, on a indiqué l'organisme qui en joue le rôle.

Afrique du Sud: South African Council for Scientific and Industrial Research, Private Bag 189, Pretoria.

Allemagne: Prof. Dr R. BECKER (Göttingen), président; Dr K. WOLF (Heidelberg), vice-président; Dr H. EBERT, Braunschweig, Physikalische-Technische Bundesanstalt, Bundesallee 100, secrétaire; Prof. Dr W. GENTNER (Freiburg), Prof. Dr W. GERLACH (München), Prof. Dr W. HEISENBERG (Göttingen), Prof. Dr M. KERSTEN (Hanau), Prof. Dr M. von LAUE (Berlin), Prof. Dr H. MAIER-LEIBNITZ (München).

Argentine: Association Fisica Argentina, rue Yerbal 1863, Buenos-Aires.

Australie: Prof. E. O. HERCUS, Dept. of Physics, University of Melbourne, Carlton N. 3. Victoria.

Belgique: C. MANNEBACK (Louvain), président; A. BIOT (Gand), 40, rue Liévin-de-Winne, secrétaire; J. DE SMEDT (Louvain), T. DE DONDER (Bruxelles), E. HENRIOT (Bruxelles), A. PICCARD (Bruxelles) H. JANNE D'OTHÉE (Liège), F. UMÉ, R. LEDRUS, G. GUÉBEN, DE HEMPTINNE (Gand), P. SWINGS.

Brésil: Prof. C. LATTES, avenue Pasteur 250, Caixa Postal 46, Rio-de-Janeiro.

Canada: Dr D. E. DOUGLAS. National Research Council, Ottawa.

Danemark: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Dantesplads (Copenhague), N. BOHR, président; J. NIELSEN, Ny-Vestergade 23 (Copenhague V) secrétaire; F. H. B. INGERSLEV, H. M. HANSEN, C. MOLLER, E. RASMUSSEN.

Egypte: Prof. MUSTAPHA NAZIF, vice-recteur de l'Université d'Héliopolis, Physics Dept. Faculty of Science, Cairo University, Giza.

Espagne: Real Academia de Ciencias Exactas y Naturales, Valverde 22, (Madrid): J. PALACIOS MARTINEZ, E. DE RAFAEL, J. M. OTERO Y NAVASCUES, J. A. ARTIGAS, J. BALTA Y ELIAS, M. CATALAN SANUDO, S. VELAYOS HERMIDA, L. BRU LILASEGA, J. CABRERA Y FELIPE, A. COLINO, L. VILLENA PARDO (secrétaire).

Etats-Unis: J. C. SLATER, président; H. A. BARTON, American Institute of Physics, 57 East 55th Street, New-York 22, secrétaire; R. B. BRODE, K. K. DARROW, R. C. GIBBS, W. V. HOUSTON, J. A. WHEELER.

Finlande : HJ. V. BROTHÉRUS, Président (Helsinki) ; N. FONTELL, Siltavuorenpenger, 20, Helsinki, Secrétaire.

France : Le Comité national comprend 18 membres de l'Académie des Sciences, 18 délégués du Centre national de la Recherche Scientifique, 18 membres de Sociétés scientifiques et techniques.

Président : M. de BROGLIE, Vice-Présidents : P. FLEURY, L. NEEL, A. PÉRARD.

Secrétaire : A. MARÉCHAL, 3, Bd Pasteur.

Grande-Bretagne : c/o the Royal Society, Burlington House, Londres. Sir George THOMSON, président (Corpus Christi College, Cambridge).

Hongrie : Magyar Tudományos Akademia, Budapest.

Inde : Secretary to the Government of India, Dept. of Scientific Research, New-Delhi.

Israël : G. RACAH (Jérusalem), président ; S. SAMBURSKY, Research Council of Israël, P.O.B. 607, Jérusalem, Secrétaire ; J. JAFFE (Rehovoth), N. ROSEN (Haïfa), B. STURLESKI (Tel-Aviv).

Italie : E. PERUCCA (Turin), président ; P. CALDIROLA, via Saldini 50, Milan, secrétaire ; G. POLVANI (Milan), A. CARRELLI (Naples), A. MEDI (Rome), E. SCANDONE (Florence).

Japon : MASAO KOTANI, président (Faculté des Sciences, Bunkyo-ku, Tokyo), MINORU KOBAYASKI (Tokyo), YOSHIO FUJIOKA (Tokyo), SEISHI KAYA (Tokyo), SEISHI KIKUCHI (Osaka), MASAZO KIUCHI (Tokyo), TOSHINOSUKE MUTO (Tokyo), SYOITI SAKATA (Nagoya), KOJI SATO (Tokyo), TAKAHIKO YAMANOUCI (Tokyo).

Mexique : M. SANDOVAL VALLARTA, secrétaire, Institut National de la Recherche Scientifique, Puente de Alvarado 71, Mexico ; R. MONGES LOPEZ, SALVADOR MOSQUEIRA et CARLOS GRAEF, FERNANDEZ (Société Mexicaine de Physique), M. MOSHINSKY et F. ALBA (Université de Mexico), M.-L. PERUSQUIA (Institut Technologique de Monterrey), J.-M. RAMIREZ CARAZA et J. MIRELES MALPICA (Institut Polytechnique National).

Norvège : J. HOLTSMARK, président (Oslo), E. HYLLERAAS, secrétaire, Blindern p. Oslo ; B. TRUMPY (Bergen), H. WERGELAND (Trondheim).

Nouvelle-Zélande : A. G. BOGLE, Dominion Physical Laboratory, Private Bag, Lower Hutt.

Pays-Bas : C. J. BAKKER, président (Amsterdam), P. M. ENDT, Bijlhouwersstraat 6, Utrecht, secrétaire ; W. J. BEEKMAN (Utrecht), H. BRINKMAN (Groningen), R. L. KRANS (Arnhem), J. J. DE LANGE (Amsterdam), G. W. A. RATHENAU (Eindhoven), F. ZERNIKE (Groningen).

Pologne : Académie Polonaise des Sciences, Comité de Physique, Nowy Swiat nr. 72, Varsovie.

Suède : G. BORELIUS, président, E. RUDBERG, Drottning Kristinas Väg 48, Stockholm, secrétaire ; G. GUSTAFSON, T. MAGNUSSON, vice-présidents.

Suisse : A. PERRIER, Le Crêt, Chemin du Levant, Lausanne.

Tchécoslovaquie : Académie des Sciences, Narodni 5, Prague I.

Yougoslavie : A. PETERLIN, Institut du Physique P.B. 199, Ljubljana.

IV. — COMMISSIONS SPÉCIALISÉES

(Voir article 6 des statuts, page 3)

Nous indiquons ci-après l'état de leurs travaux et leur composition telle qu'elle résulte des décisions de la Huitième Assemblée générale. Les dates entre parenthèses sont celles de nomination des membres actuels.

S. 1. — Commission des Finances.

Membres : E. BAUER (Paris), C.-J. GORTER (Leiden), (1947).

Les comptes de l'Union pour la période 1951-1954, les prévisions budgétaires pour les années suivantes et le rapport de la Commission des Finances, ont fait l'objet de la publication SG. 54-5 et ont été approuvés par la dernière Assemblée générale (voir ci-après, page 26).

S. 2. — Commission S.U.N. (Symboles, Unités, Nomenclature).

(1952) H. H. NIELSEN (Columbus, Ohio), président.

(1947) A. PÉRARD (Paris).

(1948) J. DE BOER, secrétaire, Finsenstraat 28, Amsterdam.

(1948) E. PERUCCA (Turin); (1951) E. GUGGENHEIM (Reading).

(1954) J. ROSSEL (Neuchâtel), E. RUDBERG (Stockholm), U. STILLE (Braunschweig).

Constituée en 1931, reconstituée en 1947, cette Commission s'est réunie à Londres (1947), Amsterdam (1948), Copenhague (1951) et Londres (1954).

Documents publiés (pour les documents antérieurs à 1952, voir U.I.P. 2 p. 23 et U.I.P. 4, p. 29) :

S.U.N.-C.E.I. 52-1 ; S.U.N. 53-1 et 54-1 à 7 (voir ci-dessous, p. 34).

Travaux récents :

a) La Commission, lors de sa dernière réunion (1954), a révisé et complété la *liste des symboles recommandés* (préparée à Copenhague en 1951 et approuvée par l'Assemblée générale en 1951) en vue de sa publication ; elle a approuvé et introduit dans cette liste les symboles recommandés par la Commission mixte de Spectroscopie.

La dernière Assemblée générale a approuvé le projet de publication de ce document sous sa forme actuelle (voir p. 28).

b) *Rationalisation des formules de l'électromagnétisme.* — Un Comité d'experts, émanant de la Commission Electrotechnique Internationale et de la Commission S.U.N. a fonctionné depuis 1951, conformément à la résolution 6 émise en 1951 par la Commission S.U.N. (voir U.I.P. 4, p. 8). La Commission S.U.N., considérant que son premier devoir est de recommander des symboles et des noms pour les quantités rationalisées et non rationalisées, a introduit ces recommandations dans la publication en préparation, en même temps qu'un tableau donnant les rapports entre les quantités rationalisées et non rationalisées.

c) *Echelle thermodynamique de température* : La neuvième Conférence des Poids et Mesures avait admis le principe de la définition de l'échelle thermodynamique de température basée sur un seul point fixe, mais elle n'avait pas défini la température thermodynamique du point triple de l'eau, ce qui empêchait cette décision d'entrer en vigueur. La Commission S.U.N. a émis la résolution suivante, approuvée par l'Assemblée générale de notre Union. :

« L'U.I.P.P.A a accueilli favorablement la décision de la Conférence Générale des Poids et Mesures de 1948, admettant le principe d'une échelle thermodynamique de température, basée sur un seul point fixe, qui sera le point triple de l'eau ;

— regrette que la valeur numérique qui doit être assignée à ce point fixe ne soit pas encore fixée,

— souligne qu'il serait préférable de choisir immédiatement et définitivement la valeur numérique qui doit être assignée au point triple de l'eau, plutôt que d'attendre le résultat d'autres expériences, ou une analyse plus approfondie des résultats existants. »

Ce vœu a été pris en considération par la dixième Conférence générale des Poids et Mesures (octobre 1954).

S. 3. — Commission de Thermodynamique et Mécanique statistique.

(1948) J. MAYER (Chicago), président ;

(1947) I. PRIGOGINE, secrétaire, 50, avenue F.-D.-Roosevelt, Bruxelles ;

(1951) S. R. DE GROOT (Utrecht) ;

(1954) C. DOMB (Londres), J.-G. KIRKWOOD (New-Haven, Conn.), J. YVON (Paris).

Fondée en 1947, sous la dénomination « Commission des Grandeurs et notations thermodynamiques », cette Commission s'est réunie à Londres en 1947 et à Bruxelles en 1948 ; elle a participé à l'organisation d'un Colloque sur les Problèmes actuels en Mécanique statistique, tenu, en 1949, à Florence, et à celle d'un Colloque sur les Changements de Phase, en 1952, à Paris.

Une réunion est prévue à Bruxelles en 1956, en même temps qu'un Colloque sur les phénomènes de transport (voir p. 25).

S. 4. — Commission des Rayons Cosmiques.

(1947) P. M. S. BLACKETT, président (Londres) ;

(1951) L. LEPRINCE-RINGUET, secrétaire, 17, rue Descartes, Paris (5^e) ;

(1948) H. J. BHABHA (Bombay), M.-S. VALLARTA (Mexico) ;

(1954) E. AMALDI (Rome), C. LATTES (Rio-de-Janeiro), B. ROSSI (Cambridge, Mass.).

Fondée en 1947, cette Commission s'est réunie en octobre 1947 à Cracovie; elle a participé ensuite à l'organisation des Colloques de Côme en 1949, et de Bombay en 1950. (Voir U.I.P. 4, p. 8).

Lors de sa dernière réunion, qui eut lieu à Bagnères-de-Bigorre, en 1953, en même temps qu'un important colloque, elle a émis le vœu qu'une sous-com-

mission permanente soit créée dont le rôle serait de rassembler les résultats des enregistrements de rayons cosmiques dans les diverses parties du monde.

Cette sous-commission travaillerait par correspondance et sous l'autorité de la Commission des Rayons Cosmiques.

La dernière Assemblée générale a approuvé cette création et la désignation de :

MM. M. S. VALLARTA (Mexico), comme président ;

G. A. SIMPSON (Chicago), comme secrétaire ;

H. ELLIOT (Imperial College, Londres) et SARABHAI (Ahmedabad), comme secrétaires-adjoints.

La Commission des Rayons Cosmiques se réunira à Mexico, en septembre 1955, en même temps qu'un important Colloque sur les effets cosmologiques du rayonnement cosmique.

S. 5. — Commission des Très Basses Températures.

(1949) F. E. SIMON (Oxford), président ;

(1949) C. J. GORTER, secrétaire, Nieuwsteeg 18, Leiden (Pays-Bas) ;

(1949) F. C. BRICKWEDDE (Washington) ;

(1951) K. CLUSIUS (Zurich) ; C.-E. LANE (Newhaven, Conn.) ;

(1954) L. WEIL (Grenoble).

Après une réunion préparatoire tenue à Amsterdam, en 1948, la Commission a commencé à fonctionner à Cambridge (Mass.) en 1949 ; une réunion partielle s'est tenue à Oxford, en août 1951 (voir U.I.P. 4, p. 9), puis à Houston (Texas) en 1953, en même temps qu'un Congrès international sur la Physique et la Chimie des Très Basses Températures.

Une réunion de la Commission est prévue à Paris, en 1955, du 31 août au 8 septembre, en même temps que les Commissions 1 et 2, de l'Institut International du Froid, et en même temps qu'une conférence internationale sur les Très Basses Températures.

S. 6. — Commission des Publications.

(1949) J. H. AWBERY, président (Londres) ;

(1949) G. A. BOUTRY, secrétaire, 23 rue du Retrait, Paris (20^e) ;

(1949) M. FIERZ (Bâle), A.-D. FOKKER (Amsterdam), E. HUTCHISSON (Cleveland, Ohio) ;

(1954) G. POLVANI (Milan).

Cette Commission, fondée en 1949, s'est réunie à Londres, en 1953 et en 1954.

Sa première activité fut de coopérer avec la Commission Mixte pour les Résumés analytiques en Physique (voir U.I.P. 4, p. 9) ; puis elle étudia les possibilités de traduction et de publication des travaux russes en Physique.

Ce dernier projet a abouti à la publication en 1953 d'un numéro spécial du Nuovo Cimento consacré à des revues d'articles russes. Un deuxième numéro est actuellement en préparation.

Une grande partie de la dernière réunion a été consacrée à l'étude des questions de classification, d'unification des abréviations des titres de journaux, de lettres à l'éditeur, de revues critiques, etc...

S. 7. — Commission d'Acoustique.

- (1951) R. D. BOLT, président (Cambridge, Mass.) ;
- (1951) C. W. KOSTEN, secrétaire, Mijnbouwplein 11, Delft, Pays-Bas ;
- (1951) F. CANAC (Marseille), A. GIACOMINI (Rome), F. INGERSLEV (Copenhague), E. MAYER (Göttingen), W. WEST (Londres).

La Commission, constituée en 1951, à Copenhague, a tenu depuis deux réunions, l'une à Londres en 1951, et l'autre en 1953 aux Pays-Bas.

Elle a établi un programme de travail comportant d'une part l'organisation de réunions spécialisées : Congrès internationaux tous les trois ans, symposia sur des sujets limités conseillés par l'I.C.A. mais non patronés par elle ; d'autre part, la centralisation des informations concernant l'Acoustique, l'encouragement des échanges individuels de chercheurs entre les différents pays, l'établissement d'un répertoire de sociétés et groupes spécialisés, une collaboration avec les sociétés nationales de 11 pays différents (voir doc. S.G. 54-8).

Le premier Congrès international organisé sous ses auspices a eu lieu aux Pays-Bas, en 1953, sur l'Electro-acoustique ; le second est prévu aux Etats-Unis, en 1956.

S. 8. — Commission de Physique des Solides.

- (1951) G. P. THOMSON, président (Cambridge) ;
- (1951) P. P. EWALD, secrétaire, Polytechnic Institute 99, Livingstone street, Brooklyn (N.Y.) ;
- (1951) R. SMOLUCHOWSKI (Pittsburgh), J.-C. SLATER (Cambridge, Mass.), E.-J. VERWEY (Eindhoven) ;
- (1954) T. NAGAMYIA (Osaka) ;
- (1951) A. GUINIER (Union de Crist. Paris) ;
- (1954) W. H. TAYLOR (Union de Crist., Cambridge, U.K.).

La Commission, constituée en 1951, à la demande du Conseil International des Unions Scientifiques, s'est réunie partiellement à Lake Geneva (Wisc.), en 1952 ; elle s'est réunie à Londres, en même temps que la dernière Assemblée générale, et à Bristol, à l'occasion d'un Congrès sur les Défauts dans les cristaux.

La prochaine réunion est prévue aux Etats-Unis, en 1957 (voir page 24).

V. — COMMISSIONS MIXTES

(Voir article 6 des statuts, page 31)

Les Commissions mixtes sont constituées par décision du Conseil international des Unions scientifiques, qui organise leurs réunions. Elles comportent des membres de plusieurs Unions intéressées à leur activité ; l'une d'entre elles, dite Union-mère, assure plus particulièrement la tutelle de la Commission.

1. — Commissions mixtes et Commissions d'autres Unions auxquelles l'Union de Physique participe.

Radioactivité.

En font partie (Un renouvellement est en préparation) :

Cinq délégués de l'Union de Physique : L. F. CURTISS (Washington, D.C.), R. D. EVANS (Cambridge, Mass.), J.-C. JACOBSEN (Copenhague), M^{me} JOLIOT-CURIE (Paris), G.-J. SIZOO, secrétaire, de Lairesstraat 174, Amsterdam.

Cinq délégués de l'Union de Chimie (Union-Mère) : M^{me} E. GLEDITSCH (Oslo), G. HEVESY (Stockholm), F. JOLIOT (Paris), F.-A. PANETH (Durham, U.K.), président, G. T. SEABORG (Berkeley, Cal.).

Et comme conseillers : Sir John COCKROFT, Sir James CHADWICK, O. HAHN, B. KARLICK, P. KIPFER, W.-C. JOHNSON, G.-C. MANOV.

La Commission mixte, constituée en 1948, a succédé à différents organes de l'Union de Physique et de l'Union de Chimie (voir U.I.P. 4, p. 11) : elle s'est réunie à Amsterdam, en 1949, à Paris, en juillet 1950, à New-York, en 1951, et enfin à Stockholm, en 1953, à l'occasion de la XVII^e Conférence de l'Union de Chimie.

La Commission, lors de sa dernière réunion, décida de confier la garde de l'Etalon International de Radium au Directeur du Laboratoire Curie à Paris ; pour toute utilisation, autre que celle que nécessiteraient des mesures au Laboratoire Curie, l'autorisation de la Commission est nécessaire.

Après la présentation de rapports sur la standardisation par M. KARLICK, M^{me} JOLIOT-CURIE, MM. KIEPFER, PUTMAN, PERRY, VINCENT, MANOV, la Commission a estimé que le travail de standardisation des radioéléments naturels et artificiels a fait de considérables progrès ; elle a confié l'étude de la standardisation des sources de neutrons au Dr G.-R. MARTIN (Durham), (Voir doc. S.G. 54-10).

En ce qui concerne la façon d'écrire le nombre caractérisant un isotope, dans les symboles chimiques, l'étude en a été laissée à la Commission S.U.N. ; la Commission de Radioactivité recommanderait cependant de l'écrire à gauche, comme l'habitude en est prise en Grande-Bretagne (par exemple ¹⁴C).

Spectroscopie.

En font partie :

Cinq délégués de l'Union de Physique (Union-mère) : J.-C. BAKKER (Zeeman Laboratorium, Pl. Muidergracht 4, Amsterdam, Pays-Bas) ; G. HARRISON (U.S.A.), P. JACQUINOT (France), R.-A. JENKINS (U.S.A.), R.-B. PEARSE (G.B.).

Six délégués de l'Union d'Astronomie : B. EDLEN (Suède), A. GATTERER (Cité du Vatican), G. HERZBERG (Canada), W.-F. MEGGERS (U.S.A.), président, M^{me} C.-E. MORE-SITTERLY (U.S.A.), P. SWINGS (Belgique).

Cette Commission, constituée en 1948, s'est réunie en 1950, à Cambridge, (U.K.), en 1953, à Rome (voir annexe 1 au doc. 54-8) et à Lund, en juillet 1954.

Elle a créé, en 1950, huit sous-comités, chargés d'étudier les problèmes suivants :

1. l'enregistrement de tous les instituts spectroscopiques et des chercheurs principaux ainsi que des installations spéciales pour des recherches spectroscopiques ;
2. le groupement de données expérimentales sur les spectres atomiques ;

3. le groupement de données expérimentales sur les spectres des molécules diatomiques ;
4. le groupement de données expérimentales sur les spectres des molécules polyatomiques qui sont importantes pour les astronomes ;
5. la nomenclature dans les spectres atomiques ;
6. la nomenclature dans les spectres des molécules diatomiques ;
7. la nomenclature dans les spectres des molécules polyatomiques ;
8. l'indication de problèmes spectroscopiques dont l'étude est désirable.

Les rapports des 6 premiers sous-comités ont été présentés à la réunion de Rome (1952) et publiés dans le *Journal of the Optical Society of America* (vol. 43, p. 410-430, 1953), les travaux des deux derniers furent étudiés plus particulièrement à Lund (1954). La Commission s'est déclarée, lors de cette réunion, désireuse d'établir des contacts étroits avec les sous-commissions de l'Union de Chimie concernant la spectrographie d'absorption et d'émission, en tenant compte, en particulier, des suggestions du Professeur NOYES au sujet d'un atlas de données spectrographiques.

Microscopie électronique.

En font partie :

Quatre délégués de l'Union de Physique (Union-mère) : G. DUPOUY (Paris), F. W. CUCKOW (Londres) et J. B. LE POOLE, secrétaire, Mijnbouwplein 11, Delft, Pays-Bas, von BORRIES (Dusseldorf) (voir p. 26) ;

Trois délégués de l'Union de Biologie : L. BUGNARD (France), M^{me} I. MANTON (U.K.), F.-O. SCHMITT (U.S.A.) ;

Un délégué de l'Union de Cristallographie : R. W. G. WYCKOFF (U.S.A.) ;

Deux délégués de l'Union de Chimie : A. S. MACFARLANE (U.K.), R. SIGNER (Suisse).

Constituée en 1951, cette Commission s'est réunie pour la première fois à Londres, en juillet 1954.

Ionosphère.

En font partie :

Deux délégués de l'Union de Physique : H.-S. W. MASSEY (Londres), L. VEGARD (Oslo).

Quatre délégués de l'Union Radioscopique (Union-mère) : Sir. Ed. APPLETON, président (Londres), W.-J.-G. BEYNON, secrétaire (Université College, Swansea, U.K.), D.-F. MARTYN (Canberra, Aust.), N. SMITH (Washington, D.C.).

Trois délégués de l'Union d'Astronomie : M. FESENKOV (Moscou) ; D.-H. MENZEL (Cambridge, Mass) ; R. v. d. R. WOOLEY (Canberra).

Quatre délégués de l'Union de Géodésie-Géophysique : L.-V. BERKNER (Washington, D.C.), S. CHAPMAN (Oxford U.K.) ; A. H. R. GOLDIE (Harrow, UK) ; LEIV HARANG (Tromsø, Norvège).

Cette Commission s'est réunie partiellement à Lyon, en 1947, (voir doc.

S.G. 47-4, p. 4), à Bruxelles en juillet 1948 (voir doc. S.G. 48-8, p. 6), en 1950 (voir doc. S.G., 51-5 p. 5 et 6), à Canberra en 1952 (voir doc. S.G. 52-5, p. 5) et enfin à Bruxelles en août 1954.

Chimie Macromoléculaire (Commission de l'Union de Chimie).

Président H. MARK (U.S.A.); Secrétaire Ch. SADRON, Centre de Recherches Macromoléculaires, 6, rue Boussingault, Strasbourg.

Représentants de l'Union de Physique : M. PERUTZ (Cambridge, U.K.); K. WOLF (Heidelberg).

Trois sous-commissions : échantillons types, — nomenclature, — et publications.

Cette Commission s'est réunie à Stockholm en mai 1952 ; un symposium de chimie macromoléculaire a eu lieu en Italie, en septembre 1954.

2. — Commissions mixtes supprimées ou auxquelles l'Union de Physique a cessé de participer (voir U.I.P. 4, p. 10 à 14).

Rhéologie: Cette Commission s'est réunie pour la dernière fois en juillet 1953, à Oxford (U.K.), à l'occasion du deuxième Congrès International de Rhéologie. Elle a été dissoute en octobre 1953, par décision du Comité Exécutif de l'I.C.S.U.

Une Association internationale des Sociétés de Rhéologie est actuellement à l'étude.

Stations de Recherche en Haute Altitude: La dernière réunion de cette Commission a eu lieu à Denver (Colorado) en août 1953 ; le Comité exécutif de l'I.C.S.U. a décidé de dissoudre cette Commission en octobre 1953. Sur une proposition du Professeur von Muralt, il a été accepté que le Secrétariat de la Station de Recherche du Jungfrauoch (Bühlplatz 5 à Berne) servirait de Centre d'Informations sur les Recherches en haute altitude, avec le concours du Dr P. von Tavel.

Radiobiologie: Cette Commission s'est réunie à Stockholm en juillet 1952 ; elle envisageait de coopérer à la construction d'un laboratoire international de radiobiologie rattaché au Centre Européen de recherches nucléaires ; elle a été supprimée par le Comité Exécutif de l'I.C.S.U. en juillet 1953.

Données physico-chimiques: Lors de la XVI^e conférence générale de l'Union de Chimie (août 1953), la section de Chimie-Physique a recommandé que cette commission devienne une Commission propre de l'Union de Chimie ; le Comité exécutif de l'Union de Physique a approuvé.

Radiométéorologie: La transformation de cette commission mixte en commission propre de l'Union Radioscientifique est projetée.

3. — Autres Commissions mixtes actuellement en fonctionnement :

Océanographie: (Unions de Géodésie-Géophysique et des Sciences biologiques) ; son activité est limitée à l'océanographie des grands fonds. Elle a fondé un journal spécialisé : Deep Sea Research (Pergamon Press, London).

Relations Terre-soleil: (Unions d'Astronomie, de Géodésie-Géophysique et Radioscience). Une grande part de son activité est consacrée à la radioastronomie.

VI. — COMMISSION INTERNATIONALE D'OPTIQUE

Notre Union n'a jusqu'ici qu'une *Commission affiliée*, au sens de l'article 6 des statuts, celle d'*Optique* (C.I.O.).

Constituée à Delft, en 1948, (voir doc. C.I.O. 2), cette Commission s'est réunie à Londres, en 1950 (voir *Opt. Act.*, mai 1951, p. 35), puis à Madrid, en avril 1953, en même temps qu'un important Colloque sur l'Optique Physiologique, organisé par le Comité d'Optique espagnol.

Cette Commission groupe les Comités d'Optique des pays suivants : Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

Son bureau est actuellement constitué comme suit :

Président : A. C. S. VAN HEEL (Delft).

Vice-Présidents : MM. S. S. BALLARD (U.S.A.), E. INGELSTAM (Suède) et J. M. OTERO (Espagne).

Secrétaire général : W. D. WRIGHT (Imperial College, South Kensington Londres S.W. 7.).

Trésorier : A. ARNULF (Paris).

Représentant du Bureau de l'U. I. P. : P. FLEURY (Paris).

On trouvera dans la publication *Optica Acta* N° 2, 1954, en français et dans le *Journal of the Optical Society of America* (décembre 1953), en anglais, les procès-verbaux de la réunion de Madrid et le texte des décisions prises concernant en particulier des efforts d'unification de certains symboles et de certaines conventions, ainsi que la publication du périodique *Optica Acta*.

La prochaine réunion est prévue pour avril 1956, à Boston (Mass.).

VII. — SITUATION FINANCIÈRE

(Approuvée par l'Assemblée générale, voir ci-après page 26)

1. — COMPTES POUR 1951-52-53

(Pour les années antérieures, voir doc. U.I.P. 4, p. 16)

- N.B. —
1. Depuis 1947, il est tenu deux comptes distincts, l'un A alimenté par les cotisations des pays adhérents, l'autre B, par des subventions reçues de l'U.N.E.S.C.O. avec affectation déterminée.
 2. Il y a lieu, en outre, de distinguer les ressources et dépenses propres à l'Union (A₁) et celles correspondant aux cotisations perçues pour la Commission Internationale d'Optique (A₂).
 3. Depuis 1951, à la demande de l'U.N.E.S.C.O., les années financières sont closes le 31 octobre.
 4. Toutes les sommes ci-dessous sont exprimées en *dollars*.

Recettes:		
Cotisations reçues des pays adhérents en 1951 (jus-		
qu'au 31 octobre).....		
Du 1 ^{er} Novembre 51 au 31 Octobre 52.....		
53.....		
A1	2.654	4.600
A2	965	820
A	3.619	5.444
Total	12.523	9.878

Dépenses:		Union (A1)		C.I.O. (A2)		Total (A)
1951	51-52	52-53	1951	51-52	52-53	51 à 53
401,08	800	863,1	133,42	196	492	2885,6
484,34	735	352,5	162	171	117	2021,84
56,26	94,3	89	17	22	22	300,56
311,32	72,7	1082,8	51,58	216	174	1908,4
64,6		64,6				64,6
1253	1702	2452	364	605	805	7181
Totaux partiels.....		5407		1774		
Totaux pour 1951-53 ..						

Récapitulation:			
Avoirs au 1 ^{er} janvier 1951.....	4 541,4	9 878	11 041,4
Recettes.....	1 158	2 645	5 699,4
Totaux.....	14 419,4	3 803	18 222,4
Dépenses.....	5 407	1 774	7 181
Avoirs au 31 octobre 1953	9 012,4	2 029	11 041,4
Union	(A1)		
C.I.O.	(A2)		
Total	(A)		

Compte B (Relevé des comptes d'utilisation de subventions, soumis chaque année au Contrôleur financier de l'U.N.E.S.C.O.) :

Recettes :

Excédent des sommes reçues sur les dépenses	8 896,74
Sommes reçues en 1951.....	7 938,48
— — 1952.....	13 318,60
— — 1953.....	19 500
	<hr/>
A déduire : reversement à l'U.N.E.S.C.O.	49 653,82
	<hr/>
Total	5
	<hr/>
Total	49 648,82

Dépenses (y compris liquidation d'années antérieures) :

	1951	1952	1953	
			liquidé	engagé
a) Comité exécutif, commissions:.....	3 334,2	1 495	4 500	
b) Colloques	6 610,8	5 328,8	13 848	652
c) Voyages : président et secrétaire ...	92			
d) Bourses	780	1 500		820
e) Publications	2 938	2 580	2 670	2 500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total	13 755	10 903,8	21 018	3 972
		<hr/>		
Total		45 676,8		

Récapitulation :

Recettes.....	49 648,8
Dépenses.....	45 676,8
	<hr/>
Différence (Dépenses engagées)	3 972

2. — BILAN AU 31 OCTOBRE 1953

Comptes A.....	(Dollars)
Compte B.....	11 041,40
Créditeurs.....	3 972
	<hr/>
	282,50
	<hr/>
	15 295,90

Composition de l'avoir (Crédit Algérien) :

	<i>Montants</i>	<i>Taux de conversion</i>	<i>Dollars</i>
Dollars			10 915,14
Francs français	952 350	0,28	2 660,66
Francs suisses	2 256,50	23,31	526
Francs belges	13 748,39	2	275
Livres anglaises	29.16.4	2,80	83,50
Lires italiennes	298 366	630	473,40
Florins hollandais.....	1 355,26	26,32	356,20
Caisse francs français ..	2 127	0,28	6
			<hr/> 15 295,90

Je soussigné, Maurice Cimetiere, expert-comptable assermenté, membre de l'Ordre, Commissaire aux comptes près la Cour d'Appel de Paris, certifie avoir vérifié les présents comptes et les avoir reconnus exacts.

- Signé : M. CIMETIÈRE.

3. — PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Les prévisions ci-après font état, pour 1954, des recettes basées sur le régime actuel des cotisations ; — pour les années suivantes, du régime proposé dans le projet de modification des statuts (document SG. 54.2).

Compte A1 (Union)

<i>Recettes :</i>	1954	<i>Années ultérieures</i>
Contribution des pays adhérents	4 000	9 400
 <i>Dépenses :</i>		
a1) Secrétariat, traduction	1 200	1 200
a2) Publications	400	800
b) Frais de bureau, poste.....	700	700
c) Comptabilité et banque.....	100	100
d) Comité exécutif, Commissions et Colloques.	1 500	6 500
e) Cotisation à l'I.C.S.U. (y compris arriéré) ..	100	100
	<hr/> 4 000	<hr/> 9 400

Compte A2 (C.I.O.) (voir doc. SO. 53-4, paragraphes 5, 10 et 16).

<i>Recettes:</i>	1954 (et 1955 ?)	Années ultérieures
Contributions des pays adhérents	1 200	2 800
<i>Dépenses:</i>		
a) Secrétariat et Bureau.....	500	500
b) Publications	200	500
c) Réunions	500	1 800
	<hr/> 1.200	<hr/> 2 800

Compte B.

Des demandes de subventions pour les années 1955 et 1956 ont été présentées à l'U.N.E.S.C.O. : c'est seulement après les prochaines réunions des Comités exécutifs de l'U.N.E.S.C.O. et de l'I.C.S.U., c'est-à-dire à la fin de l'année 1954, qu'il sera possible d'établir des prévisions sur les sommes qui nous seront accordées et sur leur utilisation.

4. — RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES

Après l'examen des pièces comptables, nous proposons l'approbation des comptes et du bilan ci-dessus, ainsi que celle du projet de budget.

Nous sommes heureux de signaler que les efforts du Secrétariat ont abouti avant et depuis la fin du dernier exercice, à la récupération de cotisations dues depuis plusieurs années par divers Comités nationaux, représentant un total de 45 parts à 40 \$ (I.U.P.) et 52 parts à 20 \$ (C.I.O.).

L'avoir propre de l'Union est passé de 4 541 \$ (+ 1 158 \$ pour la C.I.O.) à 9 012.4 (+ 2029 pour la C.I.O.) au 31 octobre 1953.

La constitution de ces « fonds de roulement », qui sont encore modestes, a été endue possible par l'aide de l'U.N.E.S.C.O., qui a permis à notre Union de dépenser peu, dans le passé, pour certains chapitres de son budget. Mais les subventions ne comportent pas de garantie d'avenir, et ont tendance à diminuer. C'est ce qui a conduit le Comité Exécutif à proposer une augmentation des taux des cotisations (avec une répartition plus normale entre les divers pays). Les prévisions pour les années 1955 et suivantes ont été basées sur la répartition nouvelle; elles seraient à modifier au cas où celle-ci ne serait pas votée par Assemblée générale.

La répartition des crédits destinés aux réunions de Colloques et commissions aux publications sera, comme par le passé, fixée par le Comité exécutif; une attribution de 1 000 dollars pour l'un des Colloques prévus en 1954 a déjà été décidée.

Signé : C. J. GORTER et E. BAUER.

VIII. — PROCÈS-VERBAL DE LA VIII^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

(1954)

1. L'Assemblée générale s'est réunie à Londres, sous la présidence du Professeur N. F. MOTT, dans la salle des séances de la Royal Society, Burlington House, Piccadilly.

Les séances se sont tenues les 8, 9, 10 juillet, dans la matinée.

Y participaient, comme membres du Comité exécutif, comme délégués officiels, comme membres de certaines commissions, ou comme observateurs, les personnalités dont les noms suivent, appartenant à 20 des Comités nationaux adhérents.

Allemagne: H. EBERT, W. HEISENBERG, F. HUND, M. KERSTEN, H. MAIER-LEIBNITZ, U. STILLE, R. VIEWEG, K. WOLF*.

Argentine: J. MAC MILLAN.

Australie: W. BOAS, J. S. ROGERS*.

Belgique: C. MANNEBACK.

Brésil: J. LEITE LOPPE, J. TIOMNO.

Canada: G. HERZBERG, H. L. JOHNSTONE, H. C. MAC DONALD, J. K. L. ROBERTSON, G. M. VOLKOFF, W. H. WATSON*.

Danemark: J. C. JACOBSEN, E. RASMUSSEN.

Egypte: M. MOKHTAR, M. EL SHERBINI.

Espagne: J. CATALA, O. GARCIA-RIQUELME, M. LUCINI, J. PALACIOS, R. VELASCO, L. VILLENA.

Etats-Unis d'Amérique: H. A. BARTON, K. K. DARROW, V. HOUSTON, E. HUTCHISSON, C. KITTEL, R. E. MARSHAK, L. MARTON, H. H. NIELSEN, R. J. SEEGER, J. C. SLATER*, R. SMOLUCHOWSKI, J. A. WHEELER.

Finlande: V. HOVI.

France: E. BAUER, G. DARRIEUS, G. DUPOUY, P. FLEURY, A. MARÉCHAL, A. PERARD*.

Grande-Bretagne: T. E. ALLIBONE, J. H. AWBERY, L. F. BATES, E. C. BULLARD, W. E. CURTIS, C. G. DARWIN, A. EGERTON, N. FEATHER, E. GRIFFITHS, H. H. HOPKINS, H. R. LANG, D. C. MARTIN, E. C. S. MEGAW, A. C. MENZIES, N. F. MOTT, C. F. POWELL, M. H. L. PRYCE, J. E. ROBERTS, F. E. SIMON, G. THOMSON*, W. D. WRIGHT.

Inde: K. S. KRISHNAN.

Israël: G. RACAH.

Le signe * indique le chef de délégation, lorsqu'il a été désigné.

Italie: E. AMALDI, P. CALDIROLA, E. PERSICO, E. PERUCCA, G. POLVANI.

Japon: M. KOTANI*, T. MUTO, S. SAKATA.

Pays-Bas: J. DE BOER, H. BRINKMAN* A. D. FOKKER, G. J. GORTER.

Suède: G. BORELIUS*, E. RUDBERG, I. WALLER.

Suisse: P. HUBER, A. L. PERRIER.

MM. DANYSZ, INFELD, SOLTAN, SOSNOWSKI, WERLE, annoncés comme devant représenter le Comité polonais, ainsi que M. VALLARTA, délégué du Mexique, n'ont pu arriver à Londres en temps utile pour les séances.

Les autres pays suivants, faisant partie de l'Union, n'avaient pas envoyé de délégations : *Afrique du Sud, Chine, Hongrie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.*

Se sont *excusés* : MM. M. SIEGBAHN (Stockholm), ancien président ; J. HEYROVSKY (Prague), M. L. OLIPHANT (Canberra), vice-présidents, ainsi que M. HYLLERAAS (Comité norvégien).

Ont également assisté aux séances, comme observateurs,

MM.

N. B. CACCIAPUOTI (Secrétariat de l'U.N.E.S.C.O.),

A. V. HILL, secrétaire général du Conseil international des Unions scientifiques (I.C.S.U.),

R. FRASER, secrétaire administratif du Conseil international des Unions scientifiques (I.C.S.U.),

W. F. MEGGERS, président de la Commission mixte de Spectroscopie,

P. B. M. WALKER, représentant l'Union internationale de Biologie,

L. H. LAMPITT, représentant l'Union internationale de Chimie,

R. C. EVANS, représentant l'Union internationale de Cristallographie,

S. CHAPMAN, représentant l'Union internationale de Géodésie-géophysique et le comité spécial pour l'année géophysique internationale,

H. W. DINGLE, représentant l'Union internationale d'Histoire des Sciences,

H. S. N. MASSEY, représentant l'Union internationale Radioscientifique, — ainsi que le professeur A. SMEKAL, de Vienne, sur invitation du Président.

Le *Comité exécutif* s'est réuni dans la salle des séances de la Royal Society, les 7, 8 et 9 juillet, après-midi, et le 10 juillet, après la dernière séance de l'Assemblée générale, pour étudier les propositions à soumettre à celle-ci, et prévoir l'exécution de ses décisions.

La Commission S.U.N., celle des Publications et celle de Physique des Solides, ont tenu à Londres à la même époque que l'Assemblée générale, des séances qui feront l'objet de comptes rendus spéciaux.

Les participants eurent le grand avantage de pouvoir visiter le National

Physical Laboratory et assister à trois conférences faites à la Royal Institution, sur les sujets et par les savants indiqués ci-dessous :

Le 7 juillet, « Fields and Particles » par le Professeur J. A. WHEELER, Princeton (New Jersey) ;

Le 9 juillet : « The European organization for nuclear research », par le Professeur E. AMALDI, Rome ;

Le 12 juillet, « Microwave experiments in the physics of solids », par le Professeur C. KITTEL, Berkeley, California.

Tous gardent un souvenir reconnaissant de la réception qui leur fut offerte au palais de Hampton Court, par le Gouvernement de Sa Majesté, ainsi que des très belles et cordiales réceptions organisées par the Royal Society, the Society for Visiting Scientists, the Scientific Instrument's Manufacturers Association, the Institute of Physics and the Physical Society.

Une exposition d'ouvrages de physique et d'instruments anciens, et de souvenirs de grands Physiciens avait été préparée par le Comité d'Organisation et la Royal Society, qui assurèrent de la façon la plus parfaite, par les soins du D^r D. C. MARTIN et de ses collaborateurs, l'accueil des participants, la préparation matérielle des séances de travail, la reproduction rapide des documents.

L'Assemblée générale a été suivie de deux importants Congrès, l'un à Bristol, sur la *Physique des solides*, sous la présidence du professeur N. F. MOTT, l'autre à Glasgow, sur la *Physique nucléaire*, sous la présidence du professeur P. I. DEE.

Première séance : jeudi 8 juillet

2. La séance est ouverte à 9 h. 30. Le docteur E. D. ADRIAN, O.M. Président de la Royal Society, rappelle que celle-ci a toujours porté un vif intérêt aux travaux des physiciens, et que l'un de ses membres, Sir William BRAGG fut le premier des Présidents de l'Union de Physique. Il souhaite aux participants une agréable et fructueuse réunion.

Le professeur N. F. MOTT, Président de l'Union, remercie le D^r ADRIAN. Il évoque avec émotion la mémoire des deux anciens présidents, R. A. MILLIKAN et H. A. KRAMERS, disparus depuis la dernière Assemblée générale.

Il est heureux d'accueillir les Comités nationaux dont l'adhésion est récente (Allemagne, Nouvelle-Zélande, Yougoslavie), ainsi que ceux qui se trouvent pour la première fois représentés à l'Assemblée générale (Egypte, Israël). Il souhaite également la bienvenue aux observateurs (dont la liste a été donnée ci-dessus).

3. Le Président indique ensuite qu'aucune réponse aux lettres et circulaires envoyées à l'Académie des Sciences de Pékin, ni aucun versement de cotisation n'ont été reçus du Comité chinois depuis 1948 ; le Comité exécutif est d'avis de considérer comme suspendue, jusqu'à nouvel avis, la participation de ce Comité à notre Union.

Le Comité exécutif propose d'autre part de ne pas faire intervenir, dans le décompte des voix pour la modification des statuts, celles des Comités nationaux dont l'adhésion a été annoncée récemment, et qui n'ont pas encore versé de cotisation, ni envoyé de vote écrit.

L'Assemblée approuve ces propositions.

4. Sur la proposition du Président, un Comité de rédaction est formé de MM. H. H. HOPKINS et A. MARÉCHAL à qui seront en outre demandées les traductions abrégées pouvant paraître nécessaires pendant les séances.

5. Le professeur P. FLEURY, secrétaire général, rappelle qu'il a rédigé, pour la préparation de l'Assemblée, un rapport (doc. S.G. 54-3) qui a été envoyé en mars dernier, à tous les Comités nationaux (1).

L'activité de la plupart des Comités nationaux s'est traduite non seulement par le paiement des cotisations et l'envoi de délégués, mais en général par des réponses régulières aux lettres du secrétariat, par l'envoi d'informations et par l'organisation d'importants colloques.

Une liste des adresses de ces Comités, tenant compte des dernières indications reçues, est distribuée à l'Assemblée. (Voir paragraphe III ci-dessus).

Le secrétaire général donne la liste des autres documents récemment diffusés et commente rapidement les points les plus importants qui vont être soumis à l'Assemblée. Il demande, en particulier, que, s'il y a des suggestions pour le renouvellement du Comité exécutif et des Commissions qui ne lui aient pas encore été communiquées, elles le soient au plus tôt, en vue de leur examen par le Comité exécutif.

L'Assemblée approuve à l'unanimité le rapport du secrétaire général, ainsi que l'ordre du jour proposé, et le projet d'une brochure (U.I.P. 5), analogue à U.I.P. 4 publiée il y a trois ans.

6. *Modifications des statuts.* Le Président et le secrétaire général rappellent que l'opportunité d'augmenter le montant total des cotisations et d'en modifier la répartition a été examinée très soigneusement à plusieurs reprises par le Comité exécutif, dont les propositions ont fait l'objet, notamment, des circulaires SG 52-4 et SG 54-2.

Toutes les réponses déjà reçues, au nombre de 20, ont indiqué l'accord des Comités nationaux pour les modifications des statuts proposées, le Comité britannique suggérant toutefois que la part contributive ne soit portée qu'à 60 dollars, et non pas 100, — et le Comité canadien suggérant d'autre part qu'une seule voix (et un délégué officiel) soient prévus, au lieu de deux, pour les pays ne versant qu'une part contributive. Le Comité exécutif s'est rallié à cette dernière suggestion.

Sir George THOMSON expose les raisons de l'attitude du Comité britannique ; les représentants du Comité australien déclarent adopter la même position. Les chefs des autres délégations, consultés successivement, donnent tous leur approbation aux propositions du Comité exécutif, au sujet desquelles un accord écrit a été reçu du Comité tchécoslovaque (non représenté à l'Assemblée). Les chefs des délégations britannique et australienne annoncent alors qu'ils se rallient à l'avis général. (*Applaudissements*).

Le Président met aux voix tout d'abord la modification proposée par le Comité canadien, puis le texte nouveau des articles 14 et 3 des statuts tels qu'ils sont reproduits page 29. Ces textes nouveaux sont adoptés à l'unanimité, ainsi que la liste des parts contributives des divers Comités adhérents, proposée par le Comité exécutif (voir page 30), et le taux de cent dollars par part contributive. Ces dispositions seront applicables à partir du 1^{er} janvier 1955.

(1) Le contenu de ce rapport se trouve reproduit dans divers paragraphes de la présente brochure.

7. *Relations avec le Centre européen de recherches nucléaires. (C.E.R.N.).* Sir George THOMSON suggère qu'un moyen soit recherché pour établir entre le C.E.R.N. et notre Union des contacts qui seraient certainement profitables aux deux organismes. Après un échange de vues auxquels prennent part MM. GORTER (qui indique les problèmes de liaison envisagés par la Société internationale pour l'énergie atomique), ALMADI (qui rappelle en quelques mots ce qu'est le C.E.R.N.), MOTT, PERARD, BOAS, et de Sir Charles DARWIN, une suggestion de ce dernier est retenue pour être examinée par le Comité exécutif.

(Après cet examen, le texte suivant fut adopté dans une séance ultérieure : « L'Assemblée donne au Président mission d'assurer, sous la forme la plus convenable, et toutes les fois que cela sera utile, des liaisons avec le C.E.R.N. ». Il est convenu que le Président invitera au besoin un représentant du C.E.R.N. à assister aux séances du Comité exécutif).

8. *Commission internationale d'Optique.* Le professeur W. D. WRIGHT, secrétaire de cette Commission, rend compte de ses travaux et de ses projets (Voir page 14).

Depuis la publication du document S.O-53-4, l'adhésion du Canada a été annoncée ; après le prochain Colloque de Parme, sur l'infrarouge, le bureau de la C.I.O. se réunira à Florence, et examinera, en particulier, la proposition de réunir la C.I.O. en 1956, aux Etats-Unis.

L'Assemblée approuve l'activité de la C.I.O.

9. *Commissions spécialisées :* (voir aussi par. 20 ci-après).

a) Le professeur DE BOER, secrétaire de la *Commission S.U.N.*, commente son rapport (S-G. 54-9), au sujet duquel M. HERTZBERG signale l'intérêt d'assurer des contacts avec l'Union d'Astronomie. (Comme l'indique M. DE BOER, c'est l'une des tâches de la Commission mixte de Spectroscopie). Plusieurs délégués s'élèvent contre l'emploi de trop nombreux nouveaux noms d'unités. Etant bien entendu qu'aucune décision n'est prise pour l'adoption d'un nom (tel que kayser pour 1 cm^{-1}), le rapport est approuvé.

M. PERARD insiste sur l'importance du travail de la Commission S.U.N., dont les suggestions sont transmises à la Conférence générale des Poids et Mesures, et font autorité dans le monde entier.

Le résultat des travaux que poursuit actuellement cette Commission sera soumis à la dernière séance de la présente Assemblée générale.

A la fin de cette première séance, le Président indique les suggestions reçues à titre officieux, en ce qui concerne le lieu de la prochaine Assemblée générale.

Deuxième séance: vendredi 9 juillet

9-b. Le Secrétaire général communique un court rapport reçu de M. PRIGOGINE, secrétaire de la Commission de *Thermodynamique et Mécanique statistique.* (voir p. 8).

Cette Commission pourrait, si certains projets se réalisent, voir ses moyens d'action accrus par une collaboration avec un organisme rattaché à l'Union internationale de Mécanique. Cela permettrait d'organiser à Bruxelles la réunion

sur les phénomènes de transport, dont le principe a été admis lors de la dernière réunion de la Commission.

9-c. Lecture est ensuite donnée d'une lettre du professeur P. M. S. BLACKETT, président de la Commission des *Rayons Cosmiques*. Cette commission a proposé la création d'une sous-commission permanente, travaillant par correspondance, et ayant mission de coordonner les résultats des enregistrements de rayons cosmiques dans les diverses parties du monde. Cette création et la désignation du président et des trois secrétaires de la sous-commission (voir page 8) sont approuvées par l'Assemblée générale.

9-d. Sir Francis SIMON, président de la Commission des *très basses températures* (voir page 9), rappelle que celle-ci s'est réunie à Houston (Texas), en décembre 1953, lors d'un Colloque auquel ont pris part 20 européens, et transmet la proposition d'une prochaine réunion à Paris, en 1955, à l'occasion d'une Assemblée de l'Institut international du froid.

9-e. Le secrétaire général rappelle qu'un rapport a été diffusé sur les travaux de la Commission d'*Acoustique*, qui a participé à un Congrès très important, en Hollande (voir page 9). Des lettres reçues de son secrétaire, C. W. KOSTEN et de son président, R. H. BOLT, insistent sur les projets de réunir en 1956, (probablement en juin, aux États-Unis), et, si possible, tous les trois ans, des Congrès d'*Acoustique*, pour lesquels le patronage, et l'appui financier de l'Union seraient demandés.

9-f. Sir George THOMSON, président de la Commission de *Physique des Solides*, rappelle le rapport envoyé par le secrétaire P. P. EWALD (doc. SG 54-7), et indique qu'une réunion envisagée à Cambridge (Mass.) en juillet 1957, se situerait avantagieusement avant ou après l'Assemblée générale de l'Union de Cristallographie prévue au Canada.

10. Le Dr L. L. MARTON expose, sur l'invitation du Président, son désir de voir constituer une Commission de *physique électronique*. Le professeur MOTT précise qu'il s'agirait des électrons libres.

Le professeur GORTER rappelle que bien d'autres Commissions pourraient être envisagées, une sur le *magnétisme*, par exemple. Il pense, ainsi que le Secrétaire général, qu'un tel projet ne doit être pris en considération que s'il comporte un programme d'action bien défini, avec une liste de personnalités intéressées à la création proposée.

L'existence de Commissions mixtes pour l'Optique électronique et pour l'ionosphère, et celle de commissions propres à l'Union radioscientifique consacrées à des sujets voisins, sont rappelées par divers délégués. La question est renvoyée à l'étude du Comité exécutif.

Celui-ci recommanda ultérieurement, selon une suggestion du Président MOTT, que cette possibilité de création soit examinée lors du Colloque dont la réunion est proposée à Charlottesville, en 1956, et que, d'autre part, l'avis de l'Union radioscientifique sur l'utilité que pourrait présenter une Commission mixte de physique électronique soit demandé. Sir K. S. KRISHNAN et le professeur KOTANI acceptèrent de poser la question à la prochaine Assemblée de l'Union radioscientifique.

11. *Commissions mixtes.* a) Le Dr W. F. MEGGERS, président de la Commission de *spectroscopie*, rend compte de la récente réunion de Lund (voir page 11) : des connexions sont souhaitées avec les sous-comités de l'Union de chimie, chargés

des études sur la spectrographie d'émission et d'absorption, en vue de l'établissement d'un atlas de données spectroscopiques.

11-b. Il est rappelé que la Commission mixte de *microscopie électronique* doit se réunir très prochainement à Londres (voir page 12).

11-c. Le professeur G. J. Sizoo, secrétaire de la Commission de *Radioactivité*, a envoyé récemment un rapport, qui a été photocopié (doc. SG 54-10). Dans une lettre jointe, il a transmis le vœu que cette Commission tienne sa prochaine réunion en même temps qu'une conférence de l'Union de Physique.

11-d. — Le maintien de la participation de notre Union à la Commission de l'*Ionosphère* est décidé par l'Assemblée, qui approuve d'autre part les propositions du Comité exécutif de l'I.C.S.U., selon lesquelles la Commission mixte de *Radiométéorologie* serait transformée en une Commission propre à l'union radio-scientifique, — et la commission mixte de radiobiologie serait supprimée.

12. *Réunions prévues pour 1955*. L'Assemblée examine les propositions du Comité exécutif auxquelles s'ajoute une demande du Dr BRINKMAN concernant un Colloque envisagé à Delft, sur les décharges électriques dans les gaz.

Elle décide de patroner, si leur organisation est possible, les réunions suivantes, en 1955 (1) :

Berne (11-17 juillet). Congrès sur la théorie de la relativité.

Bruzelles (Date non fixée) (N.B. Cette réunion a depuis lors été reportée à 1956). Colloque sur les phénomènes de transport. Commission de thermodynamique et mécanique statistique.

Marseille (20-22 mai). Colloque sur la physique des ultrasons.

Mexico (septembre). Colloque sur les effets cosmologiques et géophysiques du rayonnement cosmique. Commission des rayons cosmiques. Comité exécutif de l'Union (si possible).

Paris (31 août-8 septembre 1954). Commission des très basses températures.

Pise (12-16 juin). Colloque sur les particules élémentaires.

Rochester (31 janvier-2 février). Colloque « High energy nuclear physics ».

Le professeur MARSHAK indique que les réunions de Rochester seront consacrées principalement aux particules élémentaires ; en ce qui concerne les accélérateurs, on évitera les discussions de caractère trop technique. Il est demandé que les sujets étudiés à Pise et à Rochester soient suffisamment différents.

13. *Réunions ultérieures. Conditions d'altribution du patronage de l'Union*. L'Assemblée est informée des propositions de Colloques suivantes reçues par le secrétaire général.

1956 (Juillet)..... Amsterdam (Nuclear physics).

(Fin de l'année) Bombay. Phénomènes nucléaires de grande énergie dans le rayonnement cosmique.

(5-7 avril)..... Boston (Mass.). Optique.

(18-24 juin).... Cambridge (Mass.). Acoustique.

(1) Certaines dates sont précisées selon les informations reçues après l'assemblée générale.

- (Avril) Charlottesville (Virg.). Electron physics.
(Pentecôte)..... Munich. Halbleiter und Phosphore.
(Janvier)..... New Dehli. Magnétisme.
(16-19 avril)... Ottawa. Transport phenomena in electron physics.

ainsi que des projets de réunions en Australie en 1957, — à Cambridge (Mass.) sur l'état solide, — à Grenoble, sur le magnétisme, — et au Japon, en 1957 ou 58.

Diverses précisions sont données par MM. HERZBERG, WRIGHT, KOTANI, MAC DONALD...

L'Assemblée laisse au Comité exécutif le soin d'étudier en temps voulu les suites à donner à ces propositions, ainsi que celui de fixer, selon les propositions et les possibilités, le lieu de l'Assemblée générale de 1957.

Un long échange de vues, auquel prennent part MM. SLATER, THOMSON, MEGGERS, DARROW, WATSON, BOAS, ROBERTSON, ainsi que le président et le secrétaire général, conduit à l'élaboration de la *résolution* reproduite page 3 (adoptée pendant la 4^e séance).

14. *Année géophysique internationale (1957-58)*. Le professeur S. CHAPMAN donne des indications sur les travaux du Comité préparatoire, qu'il préside, et qui doit se réunir à Rome du 30 septembre au 4 octobre prochain. Notre Commission des rayons cosmiques a désigné, pour représenter notre Union dans ce Comité, M. VALLARTA, et comme suppléant M. SIMPSON (*Approbatión*).

15. *Questions financières*. Le secrétaire général est heureux d'indiquer qu'en dehors du cas signalé au paragraphe 4, toutes les cotisations antérieures à 1953 ont été reçues ; nous n'attendons plus que 2 cotisations de 1953, et 7 de 1954.

M. GORTER présente le rapport de la Commission des Finances ; il a vérifié, par sondages, la comptabilité, et se réjouit de l'état favorable des finances de l'Union. Sur sa proposition, l'Assemblée générale adopte les comptes pour 1951-53 et les prévisions budgétaires établies par le secrétaire trésorier. Le Président adresse à celui-ci les félicitations de l'Union.

16. Sur la proposition du Comité exécutif, l'Assemblée procède à l'unanimité à l'élection ou la réélection de son président, des vice-présidents et du secrétaire général (voir page 1), ainsi que des membres des Commissions spécialisées et des Commissions mixtes, et des représentants de l'Union au sein de la Commission des grosses molécules de l'Union de Chimie et au sein du bureau de la Commission Internationale d'Optique (voir pages 7 à 14).

Il est recommandé que l'Assemblée générale de 1957 ramène au maximum à 8 le nombre des vice-présidents, porté cette année à 9 pour assurer un renouvellement partiel mieux équilibré.

N.B. — Dans sa dernière séance, l'Assemblée décide, en outre, sur la proposition du Comité exécutif, de demander au Bureau de l'I.C.S.U. de porter de 3 à 4 le nom des représentants de notre Union dans la Commission mixte de microscopie électronique, — et, au cas où cette proposition serait accueillie, de demander à M. von BORRIES d'être ce quatrième représentant.

Au cas où certaines des personnalités pressenties pour faire partie du Bureau ou des Commissions ne pourraient accepter, l'Assemblée charge le Comité exécutif de procéder à leur remplacement.

17. *Rapports avec l'U.N.E.S.C.O.*

a) Le Dr N. B. CACCIAPUOTI indique que l'U.N.E.S.C.O. a prévu pour la préparation de l'année géophysique, des subventions importantes pour 1955 et 1956. En outre, une subvention spéciale de 7.000 \$ pour la réunion de Mexico sera proposée au Comité exécutif de l'U.N.E.S.C.O.

Le président MOTT exprime, une fois de plus, toute la gratitude de l'Union pour l'aide reçue de l'U.N.E.S.C.O.

En fin de séance, le Président indique qu'il ne pourra pas se rendre à la prochaine réunion du Comité exécutif de l'I.C.S.U. (Naples, 5-7 octobre 1954). Le professeur HUBER a bien voulu accepter d'y représenter notre Union, avec le secrétaire général.

Troisième Séance: 10 juillet 1954

Au début de la séance, le résumé remis aux délégués des décisions prises la veille et l'avant-veille, est approuvé, ainsi que les décisions signalées ci-dessus aux paragraphes 8, 11 et 14.

18. Le président constate que la délégation polonaise, dont la venue avait été annoncée par télégramme, n'est pas arrivée, et exprime les regrets de l'Assemblée.

Le professeur WHEELER suggère qu'à l'occasion des futures Assemblées générales, des conférences de caractère scientifique soient organisées; on pourrait aussi envisager que chaque délégation fasse un bref compte rendu sur les progrès de la Physique dans son pays.

Le président rappelle que trois importantes conférences ont été données pendant la présente Assemblée, et que les Colloques de Bristol et de Glasgow ont été intentionnellement situés aussitôt après sa réunion. Il craint d'autre part que le temps manque pour demander à toutes les délégations de faire un exposé.

Le secrétaire général rappelle que, comme suite à une proposition de M. AMALDI, des informations périodiques ont été demandées aux diverses sociétés de physique et que les réponses reçues sont transmises à tous les Comités nationaux.

19. A la demande du président, le Dr FRASER expose un projet de modification de *structure de l'I.C.S.U.*, présenté par le Bureau de ce Conseil, comme suite à une suggestion du professeur von MURALT. Des Fédérations seraient constituées, selon un schéma tel que celui-ci :

- Sciences cosmiques (Union d'Astronomie et Radioscience);
- de la terre (Union de Géodésie-géophysique);
- mathématiques et physiques (Unions de Mathématiques, Mécanique, Physique, Cristallographie);
- chimiques (Union de Chimie);
- de la vie (Unions de Biologie, Géographie, éventuellement Physiologie, etc...).

(L'Union d'Histoire des sciences n'étant pas située dans le schéma).

Ce projet sera examiné, compte tenu des observations reçues des diverses Unions, lors de la prochaine Assemblée générale de l'I.C.S.U. (Oslo, 1955).

Le secrétaire général rappelle que, lors de la dernière réunion du Comité exécutif de l'I.C.S.U. (Strasbourg, 1953), les représentants de toutes les Unions se sont prononcés contre ce projet, en raison du caractère arbitraire des groupements proposés, et des complications inutiles que présenterait leur administration.

La proposition est également critiquée par le professeur SLATER, au nom de la délégation des Etats-Unis, par MM. PERUCCA, BOAS, PALACIOS, BAUER, ROBERTSON, DE BOER, par Sir Charles DARWIN, et par le Président.

En conséquence, l'Assemblée se prononce, à l'unanimité, contre le projet présenté.

20. *Commissions spécialisées* (suite).

a) M. AWBERY rend compte des réunions récentes de la Commission des publications, dont il est le président. Après des échanges de vues entre MM. HERZBERG, WATSON, DARROW, la résolution proposée par le Commission (voir page 9), est adoptée à l'unanimité.

b) Le professeur de BOER, secrétaire de la *Commission S.U.N.*, rend compte des quatre séances qu'elle vient de tenir (voir ci-dessus, par. 9-a). Le professeur NIELSEN en a été choisi comme président, et la prochaine réunion a été prévue pour 1956, de façon que ses propositions puissent être transmises aux Comités nationaux avant l'Assemblée générale.

La brochure : « Symboles, unités, nomenclature » (document S.U.N. 53-1) sera corrigée sur quelques points et des recommandations complémentaires seront ajoutées sur la page 16. (Voir le procès-verbal des séances de la Commission S.U.N., doc. S.G. 54-9).

Après intervention de MM. DARROW, PERUCCA, SLATER, VILLENA, PÉRARD, l'Assemblée générale considérant que les changements, d'ailleurs peu nombreux, au texte adopté en 1952, ont été décidés par la Commission S.U.N. à l'unanimité, et après discussion approfondie, *approuve le projet de publication.*

Dès sa mise au point définitive par les soins de M. de BOER, la brochure sera envoyée aux Comités nationaux (à raison de 10 exemplaires par part contributive) et sa reproduction dans les journaux de Physique des divers pays sera demandée.

Le texte d'une résolution présentée par la Commission S.U.N., au sujet de l'échelle thermodynamique de température à un seul point fixe (voir page 8) est également adopté par l'Assemblée.

21. Le professeur MOTT tient à dire la reconnaissance de l'Union envers les vice-présidents et des membres des Commissions qui ont achevé leur mandat.

Le Dr DARROW remercie, au nom de l'Assemblée, le professeur MOTT pour sa présidence si efficace. Le président remercie, de son côté, le secrétariat de l'Union et celui de la Royal Society, dont l'aide a été si précieuse.

Enfin, au nom des délégations étrangères, le professeur SLATER exprime toute la gratitude des membres de l'Assemblée pour l'accueil qui leur a été réservé. (*Applaudissements*).

ANNEXE I

Statuts de l'Union

(Votés par l'Assemblée générale de 1931 et modifiés par celles de 1948 et 1954 ;
les textes adoptés en 1954 sont indiqués en *italiques* *)

I. — *Objets de l'Union et conditions d'admission*

1. L'Union a pour but :

- 1° De créer et d'encourager une coopération internationale en physique ;
- 2° De coordonner les efforts de préparation et de publication des extraits de mémoires et de tables de constantes de physique ;
- 3° De réaliser une entente internationale sur les questions d'unités, d'étalonnage, de nomenclature et de notations ;
- 4° D'aider la poursuite de recherches intéressantes.

Elle peut organiser des Congrès internationaux.

Dans chaque pays, l'adhésion à l'Union peut être donnée soit par son Académie nationale, soit par son Conseil national de recherches, soit par d'autres

* Les statuts modifiés seront applicables à dater du 1^{er} janvier 1955.

Pour cette application, le nombre des parts contributives est actuellement fixé comme suit :

		<i>Report</i>	59
Afrique du Sud	1	Hongrie	2
Allemagne	8	Inde	4
Argentine	2	Israël	1
Australie	2	Italie	8
Belgique	2	Japon	4
Brésil	2	Mexique	2
Canada	4	Norvège	1
Danemark	2	Pays-Bas	4
Egypte	1	Pologne	4
Espagne	4	Suède	4
Etats-Unis	12	Suisse	2
Finlande	1	Tchécoslovaquie	3
France	8	Yougoslavie	1
Grande-Bretagne	10	Nouvelle-Zélande	1
<i>A reporter</i>	59	<i>Total</i>	100

Le taux de la part contributive est actuellement fixé à 100 dollars.

institutions similaires, soit par des sociétés scientifiques ou groupements de telles institutions ou sociétés, soit à défaut de ceux-ci par son gouvernement.

Pour un même pays, des adhésions données séparément par plusieurs organisations distinctes ne peuvent être admises que sous la réserve d'une entente préalable entre ces organisations pour la répartition des cotisations et le partage des droits de vote.

Dans le mot pays sont compris les Dominions, les protectorats diplomatiques, ainsi que les territoires ayant une activité scientifique indépendante.

II. — *Comités nationaux*

2. Un comité national est constitué dans chacun des pays adhérents comme organisme de liaison avec l'Union. Il est créé sur l'initiative soit de son Académie nationale, soit de son Conseil national de Recherches ou d'autres institutions ou groupements d'institutions nationales similaires, soit, à défaut de ceux-ci, de son Gouvernement.

3. Les Comités nationaux ont pour attributions de faciliter et de coordonner, sur leurs territoires respectifs, l'étude des diverses branches de la Physique, envisagées principalement au point de vue international. Chaque Comité national soit seul, soit de concert avec un ou plusieurs autres Comités nationaux, a le droit de soumettre à l'Union des questions à discuter rentrant dans la compétence de celle-ci.

Les Comités nationaux désignent les délégués chargés de les représenter aux Assemblées de l'Union.

Ils désignent un chef de délégation qui a qualité pour voter au nom de son comité, pour les questions d'ordre administratif, ainsi qu'il est prévu aux articles 14 et 16.

III. — *Administration de l'Union*

4. Les travaux de l'Union sont dirigés par l'Assemblée générale des délégués.

5. Le « Bureau » de l'Union comprend un président, des vice-présidents et un secrétaire général élus par l'Assemblée générale ; ils demeurent en fonctions jusqu'à la fin de l'Assemblée générale ordinaire qui suit celle de leur élection.

Les anciens présidents sont membres de droit du Bureau.

Les membres élus du Bureau sont immédiatement rééligibles. Toutefois, à l'exception du secrétaire général, ils ne peuvent exercer une même fonction sans interruption pendant plus de deux périodes.

Dans l'intervalle des sessions, le Bureau forme le *Comité exécutif* de l'Union.

Le Comité exécutif peut pourvoir aux vacances qui surviendraient dans son sein. Toute personne désignée dans ces conditions achève le mandat de celle qu'elle remplace.

Il existe, en outre, un *Bureau administratif* qui, sous la direction du secrétaire général de l'Union, expédie la correspondance, gère les ressources et assure la conservation des archives ainsi que la préparation et la distribution des publications approuvées par l'Assemblée générale.

IV. — Commissions

6. L'Assemblée générale et, sous réserve d'approbation par l'Assemblée générale suivante, le Comité exécutif, peuvent décider la création de Commissions propres à l'Union de Physique et la participation à des *Commissions mixtes*, communes à l'Union de Physique et à une ou plusieurs autres.

Parmi les Commissions propres à l'Union, certaines, dites *Commissions affiliées*, sont consacrées aux grands domaines de la physique, d'autres, à objectif plus limité, sont dites *Commissions spécialisées*.

Toutes les Commissions doivent, par l'organe de leur secrétaire, présenter à chaque Assemblée générale un rapport sur leurs travaux.

7. La constitution, les statuts, le fonctionnement et la situation financière des *Commissions affiliées* sont soumis à l'approbation du Comité exécutif de l'Union, qui doit veiller notamment à ce que leurs domaines d'action soit délimités au mieux.

Le Comité exécutif désigne un ou plusieurs de ses membres pour représenter l'Union au sein de chaque Commission affiliée.

Les Commissions affiliées peuvent, en plus des ressources qui leur sont affectées par l'Union, percevoir des cotisations spéciales et recevoir des dons d'autres sources.

8. Les membres des *Commissions spécialisées* et les représentants de l'Union au sein des Commissions mixtes sont élus par l'Assemblée générale, après examen des propositions du Comité exécutif de l'Union. Ils restent en fonction jusqu'à la fin de l'Assemblée générale suivante et sont rééligibles.

Les Commissions spécialisées peuvent s'adjoindre des membres par cooptation, sous réserve d'approbation du Comité exécutif.

La désignation des membres des *Commissions affiliées* en plus des représentants du Comité exécutif de l'Union de Physique prévus à l'article 7, est fixée par leurs statuts particuliers.

Le fonctionnement des *Commissions mixtes* est réglé par le Conseil international des Unions scientifiques.

V. — Assemblées générales

9. L'Union se réunit en principe tous les trois ans en Assemblée générale ordinaire. Si l'époque et le lieu de cette réunion n'ont pas été arrêtés par l'Assemblée générale précédente, ils sont fixés par le Comité exécutif et communiqués, quatre mois au moins à l'avance, aux organismes adhérents.

10. Dans des cas spéciaux, le président peut, avec le consentement du Comité exécutif, convoquer une Assemblée générale extraordinaire; il est tenu de le faire à la demande d'un tiers des voix des pays adhérents.

11. Tous les membres des Comités nationaux peuvent assister aux réunions de l'Assemblée générale et prendre part aux discussions, mais seulement avec voix consultative.

Le président de l'Union peut inviter des hommes de science, non délégués, à assister, à titre consultatif, aux séances de l'Assemblée générale.

Les membres, non délégués, des Commissions mentionnées à l'article 7 ont le droit d'assister, dans les mêmes conditions, aux séances de l'Assemblée générale où sont traitées les questions rentrant dans leurs attributions.

12. L'ordre du jour d'une session est fixé par le Comité exécutif et communiqué au moins quatre mois avant l'ouverture de cette session. Toute question ne figurant pas à l'ordre du jour n'est prise en considération qu'avec l'assentiment préalable de la moitié au moins des voix des pays représentés à l'Assemblée générale.

VI. — *Congrès internationaux*

13. Les Congrès internationaux sont organisés par le Comité exécutif de l'Union.

VII. — *Budget et Droit de Vote*

14. Le Comité exécutif prépare un budget de prévision pour chaque année de la période comprise entre deux sessions. Une Commission financière, nommée par l'Assemblée générale, est chargée de l'étude de ce budget et de la vérification des comptes de l'exercice précédent. Elle établit, sur ces deux questions, des rapports distincts qui sont soumis à l'Assemblée générale.

A la suite de cet examen financier, l'Assemblée générale fixe le taux de la part contributive unitaire.

Le montant de la cotisation est le produit du « taux de la part unitaire par le nombre de parts contributives » du pays considéré. Ce nombre est fixé par le Comité Exécutif, après examen des observations éventuelles du Comité national intéressé; il peut, quand cela paraît opportun, être modifié par accord entre le Comité Exécutif et le Comité national intéressé.

Il est dans tous les cas soumis à la ratification de l'Assemblée générale qui suit sa fixation ou sa modification.

Le nombre de délégués officiels de chaque pays et celui des voix attribuées à chaque délégation, sont fixés par le barème suivant:

Nombre de parts contributives: 1, 2 ou 3, 4 à 6, 7 à 9, 10 et au-dessus.

Nombre de délégués officiels (et de voix): 1, 2, 3, 4, 5.

Dans chaque pays les organismes adhérents sont responsables du paiement des cotisations.

15. Les recettes de tout ordre de l'Union, provenant des contributions des divers pays sont consacrées :

1° à payer les frais de publications et les dépenses accessoires d'administration ;

2° à atteindre les buts prévus à l'article 1.

Les ressources, provenant de dons, sont utilisées par l'Union en tenant compte des désirs exprimés par les donateurs.

Tout pays qui se retire de l'Union abandonne de ce fait ses droits à l'actif de l'association.

16. Dans les Assemblées générales, les résolutions concernant les questions d'ordre scientifique sont prises à la majorité des voix de tous les délégués présents.

Pour les questions d'ordre administratif et pour les questions mixtes, le vote a lieu par pays, le nombre de voix de chaque pays étant fixé à l'article 14.

S'il y a doute sur la catégorie dans laquelle doit être rangée une question à discuter, le président décide.

Dans les Commissions, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres qui les composent et non par pays.

En toutes circonstances, s'il y a égalité de voix, celle du président est prépondérante.

17. Pour les questions administratives figurant à l'ordre du jour, un pays qui n'est pas représenté peut envoyer par écrit son vote au président. Pour être valable, ce vote doit être reçu avant le dépouillement du scrutin.

VIII. — Règlements intérieurs

18. L'Assemblée générale peut édicter des règlements intérieurs concernant soit la conduite de ses travaux, soit les devoirs généraux qui incombent aux membres du Comité de l'Union, soit, en général, tous objets non prévus dans les statuts.

De même, chaque Commission peut élaborer des règlements pour la conduite de ses propres travaux. Aucun de ces règlements ne peut contenir de prescriptions contraires aux termes des présents statuts.

IX. — Durée de l'Union et modifications aux Statuts

19. La durée de l'Union n'est pas limitée.

20. Aucun changement ne pourra être apporté aux présents statuts sans l'approbation des deux tiers des voix de l'ensemble des pays adhérents.

21. En cas de dissolution de l'Union, votée par l'Assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix de l'ensemble des pays adhérents, les fonds disponibles sont attribués par l'Assemblée à une ou plusieurs organisations scientifiques.

22. Le présent texte français servira exclusivement pour l'interprétation à donner aux articles des présents Statuts.

ANNEXE II

Documents publiés d'Octobre 1951 à Octobre 1954

(Pour les publications antérieures, voir U.I.P. 1, p. 23 à 25, — U.I.P. 2, p. 23 à 25, — U.I.P. 4, p. 32 à 34).

- U.I.P. 4. L'Union Internationale de Physique, Etat au 1^{er} Novembre 1951. Procès-verbal de la 7^e Assemblée générale (1951).
- S.G. 52-1. Circulaire d'Information générale (janvier 1952).
Annexe 1. Compte rendu du Colloque « T.B.T. » (Oxford).
Annexe 2. Compte rendu du Colloque Ultrasons (Bruxelles).
Annexe 3. Compte rendu du Colloque Contraste de Phase (Paris).
- S.G. 52-2. Circulaire d'Information générale (mai 1952).
- S.G. 52-3. Circulaire d'Information générale (juin 1952).
Annexe 1. Rapport de la Commission des Publications (G.A. Boutry, 30 avril 1952).
Annexe 2. Rapport du Secrétaire de la Commission de Thermodynamique et Mécanique Statistique.
Annexe 3. Rapport du Secrétaire de la Commission mixte de Spectroscopie. (C. J. Bakker, 28 avril 1952).
Annexe 4. Compte rendu du Colloque « Optique et Microondes » (Milan, juin 1952).
- S.G. 52-4. Note sur l'opportunité d'augmenter le montant total des cotisations et d'en modifier la répartition.
- S.G. 52-5. Circulaire d'information générale (décembre 1952).
Annexe 1. Joint Commission for Spectroscopy (Rome, sept. 1952).
- S.G. 53-1. Circulaire d'information générale (août 1953).
Annexe 1. I.C.S.U. Abstracting Board, Rapport présenté à la réunion du Comité exécutif du C.I.U.S. (Strasbourg, juillet 1953).
Annexe 2. Compte rendu du Colloque « Rayons Cosmiques » (Bagnères-de-Bigorre, juillet 1953).
- S.G. 53-2. Procès-verbal succinct des réunions du Comité exécutif (Tokio, Septembre 1953).

- S.G. 54-1. Circulaire d'information générale (janvier 1954).
Annexe 1. Compte rendu de la Conférence Internationale de Physique Théorique (Tokyo et Kyoto, septembre 1953).
- S.G. 54-2. Propositions de modifications des statuts (janvier 1954).
- S.G. 54-3. Rapport du Secrétaire général (février 1954).
Annexe 1. Liste des Comités nationaux.
Annexe 2. Réunions organisées par (ou sous le patronage) de l'Union de Physique et avec l'appui de l'U.N.E.S.C.O. de 1952 à 1954.
Annexe 3. Documents publiés d'octobre 1951 à mars 1954.
- S.G. 54-4. Circulaire d'information générale, mars 1954.
Annexe 1. Compte rendu du Colloque « T.B.T. », Houston.
- S.G. 54-5. Rapport financier, mars 1954.
- S.G. 54-6. Informations reçues de la Société Norvégienne de Physique (Norsk Fysik Selskap), mars 1954.
- S.G. 54-7. Joint Commission on Physics of Solids (Report July 1954).
- S.G. 54-8. Circulaire d'information, mai 1954.
Annexe 1. Commission mixte de Spectroscopie.
Annexe 2. Report from the International Commission on Acoustics.
- S.G. 54-9. Report of the Commission for Symbols, Units and Nomenclature for the period 1951-1954.
- S.G. 54-10. Joint Commission on Radioactivity (Report 1951-1953).
- S.G. 54-11. Assemblée générale de 1954. Principales décisions, juillet 1954.
- S.G. 54-12. Commission des Publications. — Comptes rendus des réunions des 7-8-9 juillet 1954.
- S.G. 54-13. Des activités sur le terrain de la Physique en Espagne durant 1953.
- AG. 54-1. Ordre du jour de l'Assemblée générale (7-10 juillet 1954).
- AG. 54-2. Composition des Commissions.
- AG. 54-3. Liste des Comités nationaux.
- AG. 54-4. Liste des participants.

Commission Internationale d'Optique

- SO. 52-1. Circulaire d'information (avril 1952).
- SO. 52-2. Circulaire d'information (décembre 1952).
Annexe 1. Joint Commission for Spectroscopy (Rome, sept. 1952).

- SO. 53-1. Rapport sur des recommandations possibles concernant les conventions et symboles en Optique.
- SO. 53-2. Circulaire d'information (mars 1953).
- SO. 53-3. Rapport sur l'unification et la normalisation des dessins de pièces optiques par P. Jimenez-Landi.
- SO. 53-4. Réunion de la C.I.O., Ordre du jour (Madrid, avril 1953).
- SO. 53-4 *bis*. Comptes rendus de la 3^e réunion de la C.I.O.
 - Annexe 1a. Relevé des comptes de la C.I.O.
 - Annexe 1b. Cotisations C.I.O.
 - Annexe 2. Discussion du rapport SO. 53-1 concernant les Conventions et Symboles en Optique.
 - Annexe 3. Optica Acta (Commentaires américains).

INTERNATIONAL UNION
OF PURE AND APPLIED
PHYSICS

POSITION AT 1st NOVEMBER 1954
REPORT OF THE EIGHT GENERAL ASSEMBLY
(1954)

November 1954

U.I.P.5

TABLE OF CONTENTS

	Pages
I. Executive Committee	1
II. Work of the Union	2
III. National Committees	5
IV. Specialized Commissions	7
V. Joint Commissions and various other commissions	11
VI. International Commission on Optics	14
VII. Financial position	15
VIII. Report on the 8th General Assembly, July 1954	19
1. Time table ; list of representatives attending	19
2. Address by the <i>President of the Royal Society</i>	22
3. Address by the <i>President</i>	22
4. Drafting Committee	22
5. Report by the <i>General Secretary</i>	22
6. Modifications to the Statutes	23
7. Relations with the C.E.R.N.	23
8. Work of I.C.O.	24
9. Work of the Specialized Commissions : S.U.N. (preliminary Study) Thermodynamics, Cosmic Rays, Very Low Temperatures, Acoustics, Solid State	24
10. Eventual establishment of an Electron Physics Commission	25
11. Joint Commissions : Spectroscopy, Electron Microscopy, Radioactivity, Ionosphere, Radiometeorology	25
12. Future symposia (1955)	26
13. Later meetings ; the conditions of sponsorship by the Union	26
14. International Geophysical Year	27
15. Financial Questions	27
16. Election of President and Executive committee	27
17. Relations with U.N.E.S.C.O.	28
18. Informations on Physical work in member countries of the Union	28
19. Proposals for the modification of the structure of I.C.S.U.	29
20. Specialized Commissions (cont.) : Publications, S.U.N.	29
21. Votes of thanks	30
Annex I. Statutes of the Union	31
Annex II. — Documents published by the Union from 1951 to 1954.	32

Union of Pure and Applied Physics receives generous help from United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (U.N.E.S.C.O.) as regards its meetings and publications.

INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS

I. — EXECUTIVE COMMITTEE

(In office until the end of the next meeting of the General Assembly)

President of the Union:

Professor N. F. MOTT, Cavendish Laboratory, Cambridge (G.B.).

Former President:

M. SIEGBAHN, Nobel Inst. för Fysik, Stockholm (Sweden).

Vice-Presidents:

J. DE BOER, Instituut voor Theoretische Physica, Roeterstraat 1, Amsterdam (Netherlands).

G. BORELIUS, Inst. för Fysik, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm 70 (Sweden).

R. B. BRODE, Dept. of Physics, University of California, Berkeley, 4, (U.S.A.).

J. HEYROVSKY, Central Inst. of Polarography, Opletova 5, Prague II (Czechoslovakia).

P. HUBER, Phys. Anstalt der Universität, Klingelbergstr. 82, Bâle (Switzerland).

M. KOTANI, Science Council of Japan, Ueno Park, Tokyo (Japan).

K. S. KRISHNAN, National Physical Laboratory, New-Delhi (India).

M. L. OLIPHANT, National University, Canberra (Australia).

J. H. VAN VLECK, Harvard University, Cambridge, Mass. (U.S.A.).

General Secretary:

P. FLEURY, Institut d'Optique, 3, Boulevard Pasteur, Paris (15^e) (France).

N.B. — All *correspondence* about the Union including financial matters should be sent to the General Secretary. *Subscriptions* should be paid in dollars wherever possible to the account of the Union, c/o. Brown Bros, Harriman and Co. New York, or, if this is not possible, direct to the General Secretary by cheque.

For information about the work of the Commissions, application should be made to the Secretary of the Commission concerned (see page 7 to 14).

The following have served previously on the Executive Committee :

as Presidents:

Sir WILLIAM BRAGG (from 1922 to 1931).

R. A. MILLIKAN (1931 to 1934).

H. A. KRAMERS (1947 to 1952).

as Vice-Presidents:

E. AMALDI, C. BIALOBRZESKI, M. BRILLOUIN, N. CABRERA, CORBINO, A. COTTON, K. K. DARROW, Sir Charles DARWIN, P. P. EWALD, Sir R. GLAZEBROOK, C. J. GORTER, C. E. GUYE, J. C. JACOBSEN, KEISOM, KNUDSIA, E. FERMI, E. LORENZ, M. LEBLANC, R. A. MILLIKAN, NAGAOKA, POSEJPAL, RATEAU, P. SCHERRER, J. C. SLATER, J. A. WHEELER, VAN AUBEL, L. VEGARD.

as Secretary general:

H. ABRAHAM, from 1922 to 1943.

II. — WORK OF THE UNION

1. The work of the Union between its foundation in 1922-1923 and november 1951 has been described in three earlier publications (U.I.P. 1, 2 and 4).

According to its statutes (article 2), the Union depends on the National Committees of Physics in the various member states (see para. III). At each General Assembly delegates of these Committees take decisions about the Union's work, elect the officers and set up the various Commissions (see paragraph IV and V).

Meetings of the General Assembly have been held in the following cities : Brussels (1923 and 1925), Paris (1931), London (1934), Paris (1947), Amsterdam (1948), Copenhagen (1951), and London (1954).

In the intervals between the meetings of the General Assembly necessary and urgent decisions are taken by the President together with the Executive Committee.

2. The International Union of Pure and Applied Physics forms part of the *International Council of Scientific unions* (I.C.S.U.), as do also the Unions of Astronomy, Biological Sciences, Pure and Applied Chemistry, Crystallography, Geodesy and Geophysics, Geography, History of Sciences, Theoretical and Applied Mechanics, and Radio-Science. The officers of I.C.S.U. are at present : President, Professor B. LINDBLAD, Stockholm ; Secretary General, Professor A. V. HILL (Burlington House, London, W. 1). The duties of I.C.S.U. are to coordinate the work of the Unions and administer their joint Commissions (see below). The next meeting of the General Assembly of I.C.S.U. will be held at Oslo in August 1955. I.C.S.U. publishes quarterly bulletins of information and extracts from these are contained in the circulars of the International Union of Physics.

In 1946, the International Council of Scientific Unions concluded an agreement with U.N.E.S.C.O. (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*, 19, avenue Kleber, Paris (16^e). According to this agreement the Scientific Unions obtain considerable financial assistance from U.N.E.S.C.O.; these grants are obtained through I.C.S.U., and entail no loss of independence for the

Unions. Financial grants to the Union of Physics, including supplementary grants and sums of money transferred from one year to the next, have been expended as follows : in 1952: \$ 13 318, in 1952-3: \$ 19 500, in 1953-4: \$ 10 740.

An administrative secretariat under the direction of Dr. R. FRASER (29 Tavistock Square, London, W.C. 1) is responsible for the liaison between U.N.E.S.C.O. and the various Unions.

3. The grants made to the Unions have been used between 1947-54 to help in the organisation of 38 Conferences or meetings of other kinds (see page 4). These meetings were all announced publicly as early as possible and reports have been circulated about the work done at them. The grants have also helped in the preparation and distribution of numerous publications, some mention of which is made below.

All members of the Union will wish once more to express their thanks for this valuable assistance not only to the body which has provided it but also to those whose work has justified it by ensuring that it serves the essential purposes of U.N.E.S.C.O. The continued justification of U.N.E.S.C.O.'s grant will depend on the endeavours of scientists in all countries.

4. The General Assembly in 1954 passed the following resolution (see page 27):

« For a conference to be sponsored by the Union the sponsorship entailing that, in principle, a grant from the Union shall be available depending on the financial needs and the scientific possibilities of the conference, it is necessary :

1. *That the sponsorship of the conference by the Union shall have been approved by the Executive Committee after taking into account the importance and timeliness of the subject and other conferences proposed or under consideration at the time.*

2. *That the organisers of the conference should undertake to submit the precise scientific programme of the conference for the approval of the President of the Union of Physics. The organisers should also submit the date and the place of the meetings and the names of the scientists invited to present the main reports. This should be done to ensure that the participation in the conference shall have a sufficiently international character. The Union requests that the above conditions should be complied with for a sponsored conference, even if, in an exceptional case, no financial aid from the Union either from its own resources or those of U.N.E.S.C.O. is under consideration.*

Grants are made available by U. N. E. S. C. O. subject to the following conditions :

According to an agreement concluded between I.C.S.U. and U.N.E.S.C.O., the latter is to be kept informed of any meeting, either of a conference or a committee, organised with the financial help of U.N.E.S.C.O. The information should reach U.N.E.S.C.O. sufficiently early to make possible the attendance of a representative of that organisation.

U.N.E.S.C.O. requests that the help given by that organisation should be referred to on the front page of any publication distributed by an organisation which has received a grant for this purpose. It is recommended that this should be expressed in the following way :

Published with the financial help of U.N.E.S.C.O.

U.N.E.S.C.O. wishes to receive 15 copies of each of the reports presented to conferences organised by bodies receiving financial help from it. It also desires to receive 15 copies of the reports of congresses or of general assemblies and one copy of each journal published with its help.

Meetings organized (or sponsored) by the Union of Physics and with U.N.E.S.C.O's support from 1952 to 1954 (1)

(for former meetings please refer to Doc. U.I.P. 4, pp. 3 et 4).

1952	June	Paris	Conference on « Phase transitions ». (Prof. E. BAUER and I. PRIGOGINE).
	—	—	Commission on Thermodynamics and Statistical Mechanics.
	—	Paris	Executive Committee.
	—	Milan	Conference on « Short waves and Optics » (Prof. E. PERUCCA and G. POLVANI).
	September	Amsterdam	Conference on β and γ Radioactivity, (Prof. J. DE BOER).
	October	Chicago	Conference on « Properties of Solid Sur- faces » (Dr. C. S. SMITH).
1953	April	Madrid	International Commission on Optics (3rd Session). Conference on Physiological Optics. (Prof. J. M. OTERO).
	June	Delft.....	Commission on Acoustics. Conference on Electro-acoustics. (Prof. R.D. BOLT and C.W. KOSTEN.)
	July	Bagnères-de- Bigorre	Commission on Cosmic Rays. Conference on Cosmic Radiation. (Messrs LEPRINCE-RINGUET and J. RÖSCH).
	September	Tokyo..... Kyoto.....	Executive Committee. Conference on Theoretical Physics. (Prof. H. YUHAWA and Y. FUJIOKA).
	December	Houston	Conference on Very Low Temperatures. (Rice Institute).
			(Texas)
1954	29 June- 3rd July	Amsterdam.....	Conference on « Semi-conductors ». (Prof. Ir. VINCK).
	2-6 July	Lund	Conference on Spectroscopy (Prof. B. EDLEN).
	8-10 July	London	Joint Commission on Spectroscopy. 8 th. General Assembly and Executive Committee. S.U.N. Commission. Publications Commission, Joint Commis- sion on « Electronic microscopy »..
	13-17 July	Bristol	Commission « Physics of solids ». Conference on « Defects in crystals ». (Prof. N. F. MOTT).
	13-17 July	Glasgow	Conference on Nuclear Physics. (Prof. P. I. DEE).
	3-7 September	Parma	Conference on Infra-Red. (Prof. G. POLVANI.)

(1) The names of some of the organizers are indicated in brackets.

III. — NATIONAL COMMITTEES

There were twenty-eight member states of the Union on August 1st. 1954. It is as always desired by the officers of the Union that physicists [all over the world shall take as active a part as possible in the work and administration of the Union.

It has been emphasised at various General Assemblies that well-organised and active national committees should play a leading part in the work of the Union.

A list is appended below (based on information in the possession of the Secretary of the Union) on the Chairmen and or Secretaries and members of the Committees, together with the addresses to which correspondence should be sent.

For some countries which have not yet established a Committee for Physics, the name of the organisation fulfilling the functions of such a Committee is given.

Argentina: Asociacion Fisica Argentina, rue Yerbal 1863, Buenos-Aires.

Australia: Professor E. O. HERCUS, Dept. of Physics, University of Melbourne, Carlton N. 3, Victoria.

Belgium: C. MANNEBACK (Louvain), président ; A. BIOT (Ghent), 40, rue Liévin de Winne, secrétaire ; J. DE SMEDT (Louvain) ; T. DE DONDER (Brussels) ; E. HENRIOT (Brussels) ; A. PICCARD (Brussels) ; H. JANNE D'OTHÉE (Liège) ; F. UMÉ ; R. LEDRUS ; G. GUÉBEN : DE HEMPTINNE (Ghent) ; P. SWINGS.

Brazil: Prof. C. LATTES, av. Pasteur 250, Caixa Postal 46, Rio-de-Janeiro.

Canada: Dr. D. E. DOUGLAS, National Research Council, Ottawa.

Czechoslovakia: Academy of Science, Narodni 5, Prague I.

Denmark: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Copenhagen, N. BOHR, Chairman ; J. NIELSEN, Ny-Vestergade 23, Copenhagen IV, secretary ; F. H. B. INGERSLEV, H. M. HANSEN ; C. MOLLER ; E. RASMUSSEN.

Egypt: Prof. MUSTAPHA NAZIF, Vice-Rector of the University of Heliopolis, Physics Dept., Faculty of Science, Cairo University, Giza.

Finland: Hj. V. BROTHÉRUS, Chairman (Helsinki) ; N. FONTELL, Siltavuorenpenger 20, Helsinki, Secretary.

France: The National Committee is including 18 members of the Academy of Science, 18 delegates from the « Centre National de la Recherche Scientifique », 18 delegates from scientific and technical societies. Président : M. DE BROGLIE ; Vice-Présidents : P. FLEURY, L. NEEL, A. PERARD ; Secretary : A. MARÉCHAL, 3, boulevard Pasteur, Paris (15^e).

Germany: Prof. Dr. R. BECKER (Göttingen), Chairman ; Dr. K. WOLF (Heidelberg), Vice-Chairman ; Dr. H. EBERT, Phys.-Techn. Bundesanstalt, Bundesallee 100, Braunschweig, Secretary ; Prof. Dr. W. GENTNER (Freiburg) ; Prof. Dr. W. GERLACH (München), Prof. Dr. W. HEISENBERG (Göttingen) ; Prof. Dr. M. KERSTEN (Hanau) ; Prof. Dr. M. VON LAUE (Berlin) ; Prof. Dr. H. MAIER-LEIBNITZ (München).

Hungary: Magyar Tudományos Akademia, Budapest.

India: Secretary to the Government of India, Dept. of Scientific Research, New-Delhi.

Israel: G. RACAH (Jerusalem), Chairman; S. SAMBURSKY, Research Council of Israel, P.O.B. 607, Jerusalem, Secretary; J. JAFFE (Rehnovoth); N. ROSEN (Haiffa); B. STURLES (Tel-Aviv).

Italy: E. PERUCCA (Turin), Chairman; P. CALDIROLA, via Saldini 50, Milan, Secretary; G. POLVANI (Milan); A. CARRELLI (Naples); E. MEDI (Rome); E. SCANDONE (Florence).

Japan: MASAO KOTANI, Chairman (Faculty of Science, Bunkyo-ku, Tokyo); MINORU KOBAYASKI (Tokyo); YOSHIO FUJIOKA (Tokyo); SEISHI KAYA (Tokyo); SEISHI KIKUSHI (Osaka); MASAZO KIKUCHI (Tokyo); TOSHINOSUKE MUTO (Tokyo); SYOITI SAKATA (Nagoya); KOJI SATO (Tokyo); TAKAHIKO YAMANOUCHI (Tokyo).

Mexico: M. SANDOVAL VALLARTA, Secretary, Institut National de la Recherche Scientifique, Puente de Alvarado 71, Mexico; R. MONGES LOPEZ, SALVADOR MOSQUEIRA et CARLOS GRAEF FERNANDEZ (Société Mexicaine de Physique), M. MOSHINSKY et F. ALBA (Université de Mexico); M. L. PERUSQUIA (Institut Technologique de Monterrey); J. M. RAMIREZ CABAZA et J. MIRELES MALPICA (Institut Polytechnique National).

Netherlands: C. J. BAKKER, Chairman (Amsterdam); P. M. ENDT, Bijlhouwerstraat 6, Utrecht, Secretary; W. J. BEEKMAN (Utrecht); H. BRINKMAN (Groningen); R. L. KRANS (Arnhem); J. J. de LANGE (Amsterdam); G. W.A. RATHENAU (Eindhoven); F. ZERNIKE (Groningen).

New-Zealand: A. G. BOGLE, Dominion Physical Laboratory, Private Bag, Lower Hutt.

Norway: J. HOLTSMARK, Chairman (Oslo); E. HYLLERAAS, Secretary (Blindern p. Oslo); B. TRUMPY (Bergen); H. WERGELAND (Trondheim).

Poland: Polish Academy of Sciences, Physics Committee, Nowy Swiat Nr. 72, Warsaw.

Spain: Real Academia de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales, Valverde 22 (Madrid); J. PALACIOS MARTINEZ, E. DE RAFAEL; J. M. OTERO Y NAVASCUES; J. A. ARTIGAS; J. BALTA Y ELIAS; M. CATALAN SANUDO, S. VELAYOS HERMIDA, L. BRU LILASECA; J. CABRERA Y FELIPE; A. COLINO, L. VILLENA PARDO (Secretary).

Sweden: G. BORELIUS, Chairman; E. RUDBERG, Drottning Kristinas Väg 48, Stockholm, Secretary; G. GUSTAFSON; T. MAGNUSSON, Vice-Chairmen.

Switzerland: A. PERRIER, « Le Crêt », Chemin du Levant, Lausanne.

Union of South Africa: South African Council for Scientific and Industrial Research, Private Bag 189, Pretoria.

United Kingdom: c/o The Royal Society, Burlington House, London. Sir George THOMSON, Chairman, Corpus Christi College, Cambridge.

United States of America: J. C. SLATER, Chairman; H. A. BARTON, American Institute of Physics, 57 East 55th Street, New-York 22, Secretary; R. B. BRODE; K. K. DARROW; R. C. GIBBS; W. V. HOUSTON; J. A. WHEELER.

Yugoslavia: A. PETERLIN, Institut of Physics P. B. 199, Ljubljana.

IV. — SPECIALS COMMISSIONS

(See Article 6 of the Statutes, page 31).

A description is given below of the present position of the work of the Commissions and also of their composition as decided by the 8th General Assembly. The dates on which the present members were nominated are given in brackets.

S. 1. — Finance Commission.

Members : E. BAUER (Paris) ; C. J. GORTER (Leiden) (1947). The Union's accounts for the period 1951-54, financial estimates for the following years, and the report of the Finance Commission are described in publication SG. 54-5 and were approved by the last General Assembly (see page 15 of this report).

S. 2. — S.U.N. Commission (Symbols, Units and Nomenclature).

(1952) H. H. NIELSEN (Columbus, Ohio), Chairman ;

(1947) A. PERARD (Paris) ;

(1948) J. DE BOER, Secretary, Finsenstraat 28, Amsterdam ;

(1948) E. PERUCCA (Turin) ; (1951) E. GUGGENHEIM (Reading) ;

(1954) J. ROSSEL (Neuchâtel) ; E. RUDBERG (Stockholm) ; U. STILL (Braunschweig).

Established in 1931, reconstituted in 1947, this Commission met in London (1947), Amsterdam (1948), Copenhagen (1951) and London (1954).

Documents published (for years previous to 1952, see U.I.P. 2, page 23 and U.I.P. 4, page 29) :

S.U.N.-C.E.I. 52-1 ; S.U.N. 43-1 and 54-1 to 7 (see below page 32).

Recent Work

1. During its last meeting (1954) the Commission revised and completed the list of recommended symbols (prepared in Copenhagen in 1951 and approved by the General Assembly) with a view to publication; it approved and introduced in this list symbols recommended by the Joint Commission of Spectroscopy. The last General Assembly approved the project of publication of this document in its present form (see page 29).

2. *Rationalisation of the electromagnetic equations.* — In accordance with resolution 6 (1951) of the S.U.N. Commission (see U.I.P. 4, page 8) a committee of experts from the International Electrotechnical Committee and the S.U.N. Commission has been in existence since 1951. Whereas the first task of the S.U.N. Commission is to recommend symbols and names either for rationalized or non-

rationalized equations, this Commission listed these recommendations in the proposed publication with a list showing the ratio between quantities involved in the rationalised and non-rationalised equations.

3. *Thermodynamic scale of temperature.* — The ninth General Conference on Weights and Measures adopted the definition of the thermodynamic scale of temperature based on a single fixed point, without giving any definition of the thermodynamic temperature of the triple point of water. This prevented the decisions of the Conference from coming into effect. As the tenth General Conference was to be held in October 1954, the S.U.N. Commission agreed on the following resolution approved by the General Assembly of the Union :

« I.U.P.A.P. has received favourably the proposal of the General conference on Weights and Measures (1948) concerning the definition of the thermodynamic scale of temperature based on the triple point of water as the single fixed point. It regrets, however, that the numerical value to be assigned to the triple point of water has not yet been fixed. It considers that it would be preferable to make a definite decision as soon as possible with regard to this numerical value, rather than to wait for the results of new experiments or for a more thorough analysis of existing results. »

This resolution was taken into consideration at the tenth General Conference on Weights and Measures (October 1954).

S. 3. — Commission on Thermodynamics and Statistical mécanics.

- (1948) J. MAYER (Chicago), Chairman ;
- (1947) I. PRIGOGINE, Secretary, 50, av. F. D. Roosevelt, Brussels ;
- (1951) S. R. DE GROOT (Utrecht) ;
- (1954) C. DOMB (London), J. G. KIRKWOOD (New Haven, Conn.), J. YVON (Paris).

This Commission was established in 1947 as the « Commission on Thermodynamic Quantities and Symbols ». It met in 1947 in London and in 1948 in Brussels. This Commission helped with the organisation of a conference on the present problems of statistical mechanics which was held in Florence in 1949, and it also took part in the organisation of a conference on Phase Transitions in Paris in 1952.

A meeting is to be held in Brussels in 1955 together with a discussion on Transport Phenomena (see page 26).

S. 4. — Commission on Cosmic Rays.

- (1947) P. M. S. BLACKETT, Chairman (London).
- (1951) L. LEPRINCE-RINGUET, Secretary, 17, rue Descartes, Paris (5^e) ;
- (1948) H. J. BHABHA (Bombay), M. S. VALLARTA (Mexico) ;
- (1954) E. AMALDI (Rome) ; C. LATTES (Rio de Janeiro) ; B. ROSSI (Cambridge, Mass.).

This Commission was founded in 1947 and met in Cracow in October 1947 and helped to organise the conference at Como (1949) and Bombay (1950) (see U.I.P. 4, page 8).

During its last meeting at Bagnères de Bigorre in 1953 in the course of the very important discussions which took place there, this Commission expressed the wish that a permanent Sub-commission should be appointed to ensure that the results of measurements of cosmic rays in various parts of the world should be brought together. It was suggested that this Sub-commission could carry out its work by correspondence, on the authority of the Commission on Cosmic Rays.

The General Assembly agreed to this proposal and to the nomination of the following members.

Messrs. M. S. VALLARTA (Mexico) as Chairman ;
G. A. SIMPSON (Chicago) as Secretary ;
H. ELLIOT (Imperial College, London) and SARABHAI (Ahmedabad) as assistant secretaries.

The Commission on Cosmic Rays will meet at Mexico City in September 1955, where an important conference will be held on the cosmological effects of cosmic radiation.

S. 5. — Commission on Very Low Temperatures.

(1949) F. E. SIMON (Oxford), Chairman ;
(1949) C. J. GORTER, Secretary, Nieuwsteeg 18, Leiden (Holland) ;
(1949) F. C. BRICKWEDDE (Washington) ;
(1951) K. CLUSIUS (Zurich) ; C. E. LANE (Newhaven, Conn.) ;
(1954) L. WEIL (Grenoble).

After a preparatory meeting held in Amsterdam in 1948, the Commission started its activities with a conference at Cambridge (Mass.) in 1949. Another meeting with limited attendance was held at Oxford in 1951, (see U.I.P. 4, p. 9) and another at Houston (Texas) in 1953 to coincide with a meeting of an international conference on the physics and chemistry of very low temperatures.

A meeting of the Commission is to be held in Paris in 1955 at the same time as the Commissions 1 and 2 of the International Institute on Refrigeration. At the same time an international conference on very low temperatures will be held, sponsored by the Commission on Very Low Temperatures.

S. 6. — Publications Commission.

(1949) J. H. AWBERY, Chairman (London) ;
(1949) G. A. BOUTRY, Secretary, 3, boulevard Pasteur, Paris (15^e) ;
(1949) M. FIERZ (Bale), A. D. FOKKER (Amsterdam), E. HUTCHISSON (Cleveland, Ohio) ;
(1954) G. POLVANI (Milan).

This Commission was formed in 1949 and met in London in 1953 and in 1954. Its first activity was its co-operation with the Joint Commission for

Physics Abstracts (see U.I.P. 4 page 9). Later it considered the possibility of translating and publishing Russian work in the field of physics. These considerations resulted in the successful publication in 1953 of a special number of *Il Nuovo Cimento*, which reviewed papers on various branches of physics which had appeared in Slavonic languages. A second number will be published shortly. Other matters considered at the last meeting were : classification, unification of abbreviations, letters to the editors of journals, critical reviews...

S. 7. — Acoustics Commission.

- (1951) R. D. BOLT, Chairman (Cambridge, Mass) ;
(1951) C. W. KOSTEN, Secretary, Mijnbouwplein 11, Delft. Netherlands ;
(1951) F. CANAC (Marseille), A. GIACOMINI (Rome), F. INGERSLEV (Copenhagen),
E. MEYER (Göttingen), W. WEST (London).

This Commission was formed in 1951 in Copenhagen and held two meetings in 1951 in London and in 1953 in the Netherlands. It proposed for its programme of work :

1. The organisation of specialized meetings.
2. The organisation of an international congress every three years.
3. The organisation of meetings on limited subjects recommended but not sponsored by the I.C.A.
4. The collection and distribution of all data concerning acoustics.
5. The encouragement of the exchange of research workers between different countries.
6. The preparation of a directory of societies and of specialized groups working in this field and the collaboration with the national committees of eleven different countries.

The first National Congress under the auspices of this Commission was held in the Netherlands in 1953, the subject being electro-acoustics. The second conference will be held in the United States in 1956.

S. 8. — Commission on the Solid State.

- (1951) G. P. THOMSON, Chairman (Cambridge) ;
(1951) P. P. EWALD, Secretary, Polytechnic Institute of Brooklyn, 99 Livingston Street, Brooklyn, N.Y ;
(1951) R. SMOLUCHOWSKI (Pittsburg), J. C. SLATER (Cambridge, Mass.), E. J. VERWEY (Eindhoven) ;
(1954) T. NAGAMIYA (Osaka) ;
(1951) A. GUINIER (Union of Crystallography, Paris) ;
(1954) W. H. TAYLOR (Union of Crystallography, Cambridge, U.K.).

This Commission was founded in 1951 following a request from the International Council of Scientific Unions. A meeting with limited attendance was held at Lake Geneva (Wisc.) in 1952, and in 1954 in London at the same time as the General Assembly. A further meeting was held at Bristol during the Conference on Defects in Crystalline Solids in the same year.

It is hoped that the next meeting will be held in the United States in 1957 (see page 25).

V. — JOINT COMMISSIONS

(see Article 6 of the Statutes, p. 31)

The Joint Commissions are set up by the decision of the International Council of Scientific Unions, which is responsible for organising their meetings. They comprise members of the several unions interested in their activities. One of these, known as the parent union, has the right of controlling when necessary the Commission's scientific activities.

1. — Joint Commissions and Commissions of other Unions in which the International Union of Physics participates at the present time.

Radio-activity.

There are five delegates from the International Union of Pure and Applied Physics : L. F. CURTISS (Washington, D.C.), R. D. EVANS (Cambridge, Mass.), J. C. JACOBSEN (Copenhagen), Mrs. JOLIO-CURIE (Paris), G. J. SIZOO, Secretary (Lairesstraat 174, Amsterdam).

There are five delegates from the International Union of Chemistry (the parent union) : Miss E. GLEDITSCH (Oslo), G. HEVESY (Stockholm), F. JOLIO (Paris), E. A. PANETH (Durham, U.K.), Chairman ; G. T. SEABORG (Berkeley, Cal.).

Counsellors : Sir JOHN COCKROFT, Sir JAMES CHADWICK, O. HAHN, B. KARLICK, P. KIPFER, W. C. JOHNSON, G. C. MANOV.

A renewing is now projected.

The Joint Commission, constituted in 1948, took the place of various organisations deriving from the International Union of Physics and Chemistry (see I.U.P. 4, p. 11). The Commission met at Amsterdam in 1949, in Paris in 1950, New York in 1951 and at Stockholm in 1953 on the occasion of the XVIIth Conference of the Union of Chemistry.

At its last meeting the Commission decided that the International Radium Standard should be put in the care of the Director of the Curie Laboratory in Paris. The consent of the Commission will be required before any use is made of this standard, apart from the measurements made at the Curie Laboratory.

After the presentation of reports on standardisation by Mr. KARLICK, Mrs. JOLIO-CURIE, Messrs. KIEFFER, PUTMAN, PERRY, VINCENT, MANOV, the Commission considered that work on the standardisation of the properties of natural and artificial radio elements had made much progress. The work on

the standardisation of neutron sources was made the responsibility of Dr. G. R. MARTIN (Durham) (see document SG. 54-10).

The S.U.N. Commission is to report on the correct way in which the isotope number should be attached to a chemical symbol. The Commission on Radioactivity, however, recommends that this should be written on the left according to the practice already in use in Great Britain (for example ^{14}C).

Spectroscopy.

There are five delegates from the International Union of Physics, which is the parent union : J. C. BAKKER (Zeeman Laboratorium, Pl. Muidergracht 4, Amsterdam, Netherlands); G. HARRISON (U.S.A.); P. JACQUINOT (France); R. A. JENKINS (U.S.A.), R. B. PEARSE (G.B.).

There are six delegates from the International Union of Astronomy : B. EDLEN (Sweden), A. GATTERER (Vatican City), G. HERZBERG (Canada), W. F. MEGGERS (U.S.A.), Chairman ; Mrs. C. E. MORE-SITTERLY (U.S.A.); P. SWINGS (Belgium).

This Commission was formed in 1948 and met in 1950 at Cambridge (U.K.), in 1953 at Rome (see Annex 1 to Document 54-8) and at Lund in July 1954.

Eight subcommissions have been appointed to study the following questions.

- a) The compilation of a list of spectroscopic institutes, together with research workers and equipment.
- b) The collection of data about atomic spectra.
- c) The collection of data about the spectra of diatomic molecules.
- d) The collection of data about spectra of polyatomic molecules of particular importance for astronomers.
- e) The notation in atomic spectroscopy.
- f) The notation for the spectroscopy of diatomic molecules.
- g) The exchange of research problems of special interest for spectroscopy.

Reports from the first six subcommittees were presented at the Rome meeting and published in the Journal of the Optical Society America (vol. 43, p. 410-430, 1953); reports from the last two of these subcommittees were studied in detail at Lund in 1954. After this meeting the Commission was in a position to contact the subcommittee of the International Union of Chemistry concerned with the spectroscopy of the emission and absorption processes, especially with reference to a suggestion of Professor Noyes' about an atlas of spectrographic data.

Electron Microscopy.

For delegates from the International Union of Physics (Parent-Union) : G. DUPOUY (Paris), F. W. CUCKOW (London) and J. B. LE POOLE, secretary (Mijnbouwplein 11, Delft, Netherlands), von BORRIES (Dusseldorf) (see page 28).

Three delegates from the International Union of Biology : L. BUGNARD (France), Mrs. I. MANTON (U.K.), F. O. SCHMITT (U.S.A.).

One delegate from the International Union of Crystallography : R. W. G. WYCKOFF (U.S.A.).

Two delegates from the International Union of Chemistry : A. S. MACFARLANE (U.K.), R. SIGNER (Switzerland).

Constituted in 1951, this Commission first met in London in July 1954.

Ionosphere.

Two delegates from the International Union of Physics : (1947), H. S. W. MASSEY (London); L. VEGARD (Oslo).

Four delegates from the International Radio Scientific Union (Parent-Union) : Sir E. D. APPLETON, Chairman (London); W. J. G. BEYNON, secretary (University College, Swansea, U.K.); F. D. MARTYN (Canberra, Australia); N. SMITH (Washington, D.C.).

Three delegates from the International Union of Astronomy : M. FESENKOF (Moscow); D. H. MENZEL (Cambridge, Mass.), R. V. D. WOOLEY (Canberra).

Four delegates from the International Union of Geodesy and Geophysics : L. V. BERKNER (Washington, D.C.); S. CHAPMAN (Oxford, U.K.); A. H. R. GOLDIE (Harrow, U.K.); Leiv HARANG (Tromsø, Norway).

This commission held a limited meeting at Lyon in 1947 (see. Doc. S.G. 47-4, p. 4) at Brussels in 1948 (see doc. S.G. 48-8, p. 6), and in 1950 (see doc. S.G. 51-5, pp. 5 and 6); at Canberra in 1952 (see doc. SG. 52-5, p. 5) and then in Brussels in August 1954.

Macromolecular Chemistry (Commission of the International Union of Chemistry).

Chairman : H. MARKS (U.S.A.); secretary : Ch. SADRON, Macromolecular Research Centre, 30, rue Boussingault, Strasbourg.

Representative of the International Union of Physics : M. PERUTZ (Cambridge, U.K.); K. WOLF (Heidelberg).

Three subcommissions : standards, nomenclature and publications.

This Commission met at Stockholm in May 1952; a conference on the subject for which this Commission is responsible has been held in Italy in September 1954.

2. — Joint Commissions which have been closed down or Joint Commissions in which the International Union of Physics no longer participates.

Rheology: This Commission met for the last time in July 1953 at Oxford, on the occasion of the second International Congress on Rheology. It was dissolved in October 1953, by a decision of the Executive Committee of the International Council of Scientific Unions. It is likely that an International Association of Rheological Societies will be formed.

High Altitude Research Stations: The last meeting of this Commission was held at Denver (Colorado) in August 1953. The Executive Committee of I.C.S.U. decided to close down this Commission in October 1953. On the suggestion of Professor von Muralt, it was decided that the secretariat of the Jungfrauoch

Research Station should be used as an information office on high altitude research, with the help and concurrence of Dr. P. von Tavel (Bühlplatz 5, Berne).

Radiobiology: This Commission met at Stockholm in July 1952 and it discussed the possibility of co-operating in forming an International Institute of Radiobiology in association with the European Centre on Nuclear Research. The Commission was closed down by a decision of the Executive Committee of I.C.S.U. in July 1953.

Physico-Chemical data: At the 16th Conference of the International Union of Chemistry the section on physical chemistry recommended that this Commission should be assigned to the Union of Chemistry itself. The Executive Committee of the International Union of Physics agreed to this proposal.

Radio-Meteorology: This joint-commission will in all probability become a commission of the Union of Radio-Science.

3. — Other Joint Commissions which are still in existence.

Oceanography: (Union of Geodesy and Geophysics and Union of Biological Science). Since 1952 the activity of this Commission is limited to the oceanography at great depths. It publishes a specialized periodical: Deep Sea Research (Pergamon Press, London).

Commission on Solar and Terrestrial Relationship: (Unions of Astronomy, Geodesy and Geophysics and Radio Science). The greater part of the activity of this Commission is devoted to radioastronomy.

VI. — INTERNATIONAL COMMISSION OF OPTICS

The Union of Physics has had up till now only one « *Affiliated Commission* », allowed by article 6 of the Statutes. This is the Commission on Optics (I.C.O.). This Commission was formed at Delft (see Document C.I.O. 2) and met in London in 1950 (See *Optica Acta*, May 1951, p. 35). It then met in Madrid in April 1953 at the same time as an important conference on physiological optics organised by the Spanish Optical Committee.

The following National Optical Committee adhere to the Commission: Belgium, Canada, Czechoslovakia, France, Great Britain, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, U.S.A.

Its committee is at present constituted as follows:

Chairman: A. C. S. van HEEL (Delft).

Vice-Chairmen: Messrs. S. S. BALLARD (U.S.A.), E. INGELSTAM (Sweden), and J. M. OTERO (Spain).

General Secretary: W. D. WRIGHT (Imperial College, South Kensington, London, S.W. 7).

Treasurer: A. ARNULF (Paris).

Delegate of the Bureau of I. U. P. A. P.: P. FLEURY (Paris).

The minutes of the meeting held in Madrid may be found in French in *Optica Acta* (No. 2, 1954), and in English in the *Journal of the Optical Society*

of America (December 1953). These minutes contain the text of the decisions arrived at, particularly concerning the attempt at unification of conventions and symbols and also concerning the publication of the periodical *Optica Acta*.

It is intended that the next meeting should be in 1956 in Boston (U.S.A.).

VII. — FINANCIAL POSITION

I. — ACCOUNTS FOR 1951, 1952 and 1953

(Approved by the General Assembly, see page 27)

(For previous years, see doc. U.I.P. 4, p. 16)

- N.B.* — 1. Since 1947, the Union's income consists of two separate parts : subscription by member countries (Account A); and grants made by U.N.E.S.C.O. for specific purposes (Account B).
2. In addition the Union's own income and expenditure must be distinguished from these of the International Commission of Optics.
3. Since 1951, as required by U.N.E.S.C.O., the financial years are closed at the 31st October.
4. All the sums are given in *dollars*.

Accounts A1 and A2

<i>Receipts:</i>	A1 (Union)	A2 (C.I.O.)	A (Total)
Subscriptions received from member countries in 1951 (till 31st October)	2 654	965	3 619
From 1st November 51 to 31st October 52.....	2 624	820	3 444
— — 52 — — 53.....	4 600	860	5 460
	9 878	2 645	12 523

<i>Expenditure:</i>	Union (A1)			C.I.O (A2)			Total (A)
	1951	51-52	52-53	1951	51-52	52-53	51 à 53
a) Publications, translation, secretariat	401,08	800	863,1	133,42	196	492	2 885,6
b) Office expenses	484,34	735	352,5	162	171	117	2 021,84
c) Accountancy and banking cost	56,26	94,3	89	17	22	22	300,56
d) Commissions and conference	311,32	72,7	1 082,8	51,58	216	174	1 908,4
e) Subscription to I.C.S.U.			64,6				64,6
Totals	1 253	1 702	2 452	364	605	805	7 181
Totals for 1951-53 ...	5 407			1 774			

<i>Summary:</i>	Union (A1)	C.I.O. (A2)	Total (A)
Assets as at 1st January	4 541,4	1 158	5 699,4
Receipts	9 878	2 645	12 523
Totals.....	14 419,4	3 803	18 222,4
Expenditure.....	5 407	1 774	7 181
Assets as at 31st October 1953.....	9 012,4	2 029	11 041,4

ACCOUNT B (statement of the accounts submitted to the U.N.E.S.C.O. Financial Controller every year).

Receipts:

Excess from former subventions	8 896,74
Sums received in 1951.....	7 938,48
— — 1952.....	13 318,60
— — 1953.....	19 500
	49 653,82
To deduct reimbursement to U.N.E.S.C.O.	5
Total	49 648,82

Expenditure: (with liquidation of previous years) :

	1951	1952	1953	
			liquidated	obligated
a) Executive committee, commissions	3 334,2	1 495	4 500	
b) Conferences	6 610,8	5 328,8	13.848	652
c) Travel : Chairman and secretary....	92			
d) Fellowships	780	1 500		820
e) Publications.....	2 938	2 580	2 670	2 500
	13 755	10 903,8	21 018	3 972
Total		45 676,8		

Summary:

Receipts.....	49 648,8
Expenditure.....	45 676,8
Difference (obligated expenditure).....	3 972

II. — BALANCE SHEET AS AT 31 October 1953

	<i>(Dollars)</i>
Account A	11 041,40
Account B	3 972
Creditors	282,50
	<hr/>
	15 295,90

Composition of assets (Crédit Algérien) :

Stocks and Shares	<i>Amount</i>	<i>Rate of conversion</i>	<i>Dollars</i>
Dollars			10 915,14
French francs	952 350	0,28	2 660,66
Swiss francs.....	2 256,50	23,31	526
Belgian francs	13 748,39	2	275
English pounds	29.16.4	2,80	83,50
Italian lire	298 366	630	473,40
Dutch florins	1 355.26	26,32	356,20
Bank : Frs F.	2 127	0,28	6
			<hr/>
			15 295,90

Je soussigné, Maurice Cimetiere, expert-comptable assermenté, membre de l'Ordre, Commissaire aux comptes près la Cour d'Appel de Paris, certifie avoir vérifié les présents comptes et les avoir reconnus exacts.

Signé : M. CIMETIERE.

III. — BUDGET ESTIMATES

The following estimates, taken in account for 1954, the receipts based on the present system of subscriptions — and for the following years, the system considered in the project of modification of the statutes (doc. SG. 54-2).

Account A1 (Union)

	1954	Following years
<i>Receipts:</i> Subscriptions of member countries :	4 000	9 400
<i>Expenditure :</i>		
a1) Secretariat, translation	1 200	1 200
a2) Publications.....	400	800
b) Office and postal expenses.....	700	700
c) Accountancy and banking costs.....	100	100
d) Executive Committee, Commissions, and Conferences	1 500	6 500
e) Subscription to I.C.S.U.	100	100
	4 000	9 400

Account A2 (C.I.O.) (see doc. SO. 53-4, par. 5, 10 et 16)

	1954 (and 1955 ?)	Following years
<i>Receipts:</i> Subscriptions of member countries :	1 200	2 800
<i>Expenditure :</i>		
a) Secretariat and office	500	500
b) Publications.....	200	500
c) Meetings	500	1 800
	1 200	2 800

Account B

Applications for subventions for the years 1955 and 1956 have been sent to U.N.E.S.C.O., but only after the next sessions of the U.N.E.S.C.O. and I.C.S.U. Executive Committees (end of 1954), will it be possible to know for certain the sums which will be granted and make plans for their use.

IV. — REPORT OF THE FINANCE COMMISSION

After the checking of the balance in hand, which Mr GORTER did on his last visit to Paris, we propose the adoption of the accounts and of the balance sheet given above, together with the proposed future expenditure.

We are glad to say that the Secretariat has been able, since the submission of the last balance sheet, to collect subscriptions owing for several years from various national committees, amounting to 45 units of \$ 40 (I.U.P.) and 52 units of \$ 20 (C.I.O.).

The accumulated balance of the Union has increased from \$ 4.541 (less \$ 1.158 for the C.I.O.) to \$ 9,012,4 (less \$ 2,029 for the C.I.O.) on October 31st, 1953.

This balance, which is as yet not large, has been built up with the help of U.N.E.S.C.O. which has enabled us to keep our expenses for certain items very low. But there is no guarantee that the subscriptions will be maintained, and indeed they tend to become less. It is this that has led the Executive Committee to propose an increase in total subscriptions (with a more normal distribution among the various member countries : see document SG. 54-2). Plans for 1955 and following years are based on this new distribution ; if it is not agreed by the General Assembly the plans will have to be altered.

Expenditure on conferences, commissions and publications will as in the past be decided on by the Executive Committee ; a grant of \$ 1.000 for a conference planned for 1954 has already been made.

C. J. GORTER and E. BAUER.

VIII. — REPORT OF THE GENERAL ASSEMBLY (1954)

The General Assembly met in London under the chairmanship of Professor N. F. MORT in the rooms of the Royal Society, Burlington House.

Meetings were held in the mornings of the 8th, 9th, 10th July.

There were present persons listed below representing the National Committees of twenty countries which adhere to the Union, either as members of the Executive Committee, as official delegates, as members of some other Committee or as observers.

Argentina: J. MAC MILLAN.

Australia: W. BOAS, J. S. ROGERS*.

Belgium: C. MANNEBACK.

Brazil: J. LEITE LOPPE, J. TIOMNO.

Canada: G. HERZBERG, H. L. JOHNSTONE, H. C. MAC DONALD, J. K. L. ROBERTSON, G. M. VOLKOFF, W. H. WATSON*.

Denmark: J. C. JACOBSEN, E. RASMUSSEN.

Egypt: M. MOKHTAR, M. EL SHERBINI.

Finland: V. HOVI.

France: E. BAUER, G. DARRIEUS, G. DUPOUY, P. FLEURY, A. MARÉCHAL, A. PERARD*.

Germany: H. EBERT, W. HEISENBERG, F. HUND, M. KERSTEN, H. MAIERLEIBNITZ, U. STILLE, R. VIEWEG, K. WOLF*.

India: SIR K. S. KRISHNAN.

Israel: G. RACAH.

Italy: E. AMALDI, P. CALDIROLA, E. PERSICO, E. PERUCCA, G. POLVANI.

Japan: M. KOTANI*, T. MUTO, S. SAKATA.

Spain: J. CATALA, O. GARCIA-RIQUELME, M. LUCINI, J. PALACIOS*, R. VELASCO, L. VILLENA.

U.S.A.: H. A. BARTON, K. K. DARROW, V. HOUSTON, E. HUTCHISSON, C. KITTEL, R. E. MARSHAK, L. MARTON, H. H. NIELSEN, R. J. SEEGER, J. C. SLATER*, R. SMOLUCHOWSKI, J. A. WHEELER.

Sweden: G. BORELIUS*, E. RUDBERG, I. WALLER.

Switzerland: P. HUBER, A. L. PERRIER.

United Kingdom: T. E. ALLIBONE, J. H. AWBERY, L. F. BATES, E. BULLARD, W. E. CURTIS, C. DARWIN, A. EGERTON, N. FEATHER, E. GRIFFITHS, H. H. HOPKINS, H. R. LANG, D. C. MARTIN, E. C. S. MEGAW, A. C. MENZIES, N. F. MOTT, C. F. POWELL, M. H. L. PRYCE, J. E. ROBERTS, F. E. SIMON, G. THOMSON*, W. D. WRIGHT.

Messrs. DANYSZ, INFELD, SOLTAN, SOSNOWSKI, WERLE, who were representatives of the Polish committee and Mr. VALLARTA, the Mexican delegate, were unable to be in London in time for the meetings.

The following countries which adhere to the Union were unable to send representatives to the General Assembly: Union of South Africa, China, Hungary, Norway, New-Zealand, Czechoslovakia, Yugoslavia.

Apologies were received from: Mr. SIEGBAHN (Stockholm) past President, Messrs. J. HEYROVSKY (Prague), M. L. OLIPHANT (Canberra) vice-presidents, and Mr. HYLLERAAS (Norwegian committee.)

The sign * indicates the head of a delegation where one was nominated.

The following were also present as observers.

M.M

- N. B. CACCIAPUOTI, U.N.E.S.C.O., Secretariat.
- A. V. HILL, I.C.S.U. General Secretary (International Council of Scientific Unions).
- R. FRASER, I.C.S.U. Administrative Secretary (International Council of Scientific Unions).
- W. F. MEGGERS, President of the Joint Commission of Spectroscopy.
- P. B. M. WALKER, Observer appointed by the International Union of Biological Sciences.
- L. H. LAMPITT, Observer appointed by the International Union of Chemistry.
- R. C. EVANS, Observer appointed by the International Union of Crystallography.
- S. CHAPMAN, Observer appointed by the International Union of Geodesy and Geophysics and the special Committee for the International geophysical year.
- H. W. DINGLE, Observer appointed by the International Union of history of Sciences.
- H. S. N. MASSEY, Observer appointed by the International Radio Scientific Union.
- and Professor A. ŠMEKAL, from Vienna, on the President's invitation.

The Executive Committee met in the rooms of the Royal Society on July 7th, 8th and 9th in the evenings and on July 10th, in the morning after the last meeting of the General Assembly, to prepare the motions to be put to the General Assembly and to attend to the carrying out of its decisions.

The S.U.N. Commission, the Publications Commission and the Solid State Commission also held meetings in London at the same time as the General Assembly. Reports of these meetings will be given in separate reports.

Members had the privilege of visiting the National Physical Laboratory, and of being present at three lectures organised by the Physical Society and given at the Royal Institution on the following subjects.

- July 7th : « Fields and Particles » by Professor J. A. WHEELER, Princeton, New Jersey.
- July 9th : « The European organisation for nuclear research » by Professor E. AMALDI, Rome.
- July 12th : « Microwave experiments in the physics of solids » by Professor C. KITTEL, Berkeley, California.

Members were received by Her Majesty's Government at Hampton Court Palace, and are most grateful for this reception and for the hospitality shown by the Royal Society, the Society for Visiting Scientists, the Scientific Instrument Manufacturers' Association, the Institute of Physics and the Physical Society.

An exhibition of books on physics and also of ancient instruments and objects associated personally with great physicists was arranged by the organising

committee and by the Royal Society. The Union is most grateful to Dr. D. C. Martin and his colleagues for the welcome and the excellent arrangements made by the Royal Society which facilitated, in every way the work of the meetings, and also for the rapid typing and circulation of the documents concerned.

Two important scientific meetings took place after the General Assembly. One was arranged by Professor N. F. Mott on « The Physics of the Solid State » at the University of Bristol; the other, arranged by Professor P. I. Dee on « Nuclear Physics » was held at the University of Glasgow.

First Meeting, Thursday, 8th July

2. The meeting opened at 9.30 a.m. Dr. E. D. ADRIAN, the President of the Royal Society, spoke of the great interest of the Society in the work of physicists and mentioned that one of its Fellows, Sir William BRAGG, had been the first President of the International Union of Physics. He extended a warm welcome to all members and wished them a pleasant and profitable meeting.

3. Professor N. F. MOTT, President of the Union, thanked Dr. E. D. ADRIAN. He recalled the memory of the last two Presidents, R. A. MILLIKAN and H. A. KRAMERS, both of whom had died since the last General Assembly.

He welcomed the representatives from countries which had recently adhered to the Union (Germany, New Zealand, Yugoslavia), and those whose representatives were present for the first time (Egypt, Israel). He also extended a welcome to the observers (see the list above).

The President said that no answer had been received to letters and circulars sent to the Academy of Science at Peking, and that no subscription had been received from the Chinese Committee since 1948. In view of this fact the Executive Committee recommended that the participation of the Chinese Committee in our Union should be left in abeyance until further notice.

The Executive Committee also recommended that the votes of National Committees whose adhesion to the Union has just been announced but which have paid no subscription nor sent any ballot paper should be of no account in voting for the change of the statutes.

The Assembly agreed to these proposals.

4. At the proposal of the President a drafting committee was appointed composed of Messrs. H. H. HOPKINS and A. MARECHAL, with the duty of providing synopses in French or English of statements in either language during meetings.

5. Professeur P. FLEURY, General Secretary, reminded the members that he had drafted a report for the General Assembly (document SG. 54-3) which had been circulated last March to the National Committees (1).

Most National Committees had taken part in the work of the Union not only by paying subscriptions and by sending delegates but by answering regularly the letters of the Secretary and also by forwarding information about the organisation of important Conferences. A list of the addresses of these Committees together with other information was delivered to the Assembly (see Section III above).

(1) The contents of this report are incorporated in various paragraphs of this pamphlet.

The General Secretary gave a list of documents which had recently been circulated and made short comments on the most important points to be submitted to this Assembly. He also asked that, if any suggestions for new members of the Executive Committee and of the Commissions had not yet been sent to him, this should be done as soon as possible in order that the suggestions could be examined by the Executive Committee.

The General Secretary's report and also the proposed agenda and a project for a pamphlet (U.I.P. 5) similar to U.I.P. 4 which was published three years ago, were unanimously approved by the Assembly.

6. Modification of Statutes. Both the President and the General Secretary reminded the meeting that the proposal to increase the total amount of the subscription and to change its distribution among the various countries had at various times been very carefully studied by the Executive Committee; the proposals were circulated in papers SG. 52-4 and SG. 54-2. Twenty replies had already been received in which the agreement of National Committees was given to the proposed modification to the statutes. The British National Committee, however, had suggested that each unit contributed should be \$ 60 instead of \$100 proposed by the Committee; the Canadian Committee suggested also that countries subscribing only one contributed unit should be allotted only one vote and one official delegate instead of two. The Executive Committee agreed to the suggestion of the Canadian Committee.

Sir GEORGE THOMSON explained the reasons for the British attitude, and representatives of the Australian Committee expressed the same point of view. The heads of the other delegations were consulted one after another and agreed with the proposal of the Executive Committee. The agreement of the Committee of Czechoslovakia (not present at the Assembly) was also received in writing.

The leaders of the British and Australian delegations then decided to agree with the views of the Committee and the other delegations (applause).

The President first put to the vote the modification proposed by the Executive Committee; he then put to the vote the proposed drafts for articles 14 and 3 of the statutes given on page 31. Both drafts were adopted unanimously, as was also the list of units of contributions to be made by each National Committee of the Union, proposed by the Executive Committee (see page 31). They also agreed that each unit should involve a contribution of \$ 100.

These decisions will take effect from January 1st 1955.

7. *Relations with the European Centre of Nuclear Research (C.E.R.N.).* — Sir George THOMSON proposed that the Union should make contact with C.E.R.N. so that a useful relationship between the two organisations could be established. After an exchange of views between Messrs. GORTER (who mentioned the proposed role of the International Society for Atomic Energy), AMALDI (who reminded the Assembly of the definition of C.E.R.N.), MOTT, PERARD, BOAS and Sir Charles DARWIN, it was agreed that the suggestion put forward by Sir CHARLES should be examined by the Executive Committee.

(After examination by the Committee agreement was obtained on the following text at a later meeting :

« The President is asked by the Assembly to get in touch with C.E.R.N. in whatever way should be profitable or necessary. It is further agreed that the President is empowered to invite a representative of C.E.R.N. to be present at meetings of the Executive Committee. »)

8. *International Commission of Optics.* — Professor W. D. WRIGHT, Secretary of this Commission, gave an account of the work and projects of the Commission (see page 14).

Since the publication of document S.O.-53-4, the adherence of Canada to the Union has been announced. After the forthcoming meeting at Parma on infrared radiation the bureau of I.C.O. will meet at Florence and will examine particularly the proposal that I.C.O. should meet in the United States in 1956.

The activities of I.C.O. received the approval of the Assembly.

9. *Specialised Commission* (see also section 21).

9a) Professor DE BOER, Secretary of S.U.N., presented his report (S.-G. 54-9). M. HERZBERG pointed out the value of contacts with the Union of Astronomy. Professor DE BOER emphasised that this was one of the duties of the Joint Commission on Spectroscopy. Several delegates opposed the introduction of too many new names for units. The report was finally approved, but no decision was taken on the adoption of a word such as Kaizer for 1 cm^{-1} .

Mr. PERARD stressed the importance of the work of S.U.N., their suggestions being communicated to the General Congress of Weights and Measures and which carry authority throughout the world. It was stated that the conclusions of the work done by this Commission would be submitted to the last meeting of the Assembly.

At the end of the first meeting, the President mentioned unofficially the suggestions that had been received about the place of the next General Assembly.

Second Meeting, Friday, 9th July

9b) A short report by Mr. PRIGOGINE, the Secretary of the Commission on Thermodynamics and Statistical Mechanics, was circulated by the General Secretary (see page 8).

This Commission hoped, if various projects were carried out, to enlarge its activities through collaboration with the International Union of Mechanics. It might then be possible to organise in Brussels a meeting on transport phenomena as was agreed at the last meeting of the Commission.

9c) A letter from Professor P. M. S. BLACKETT, President of the Commission on Cosmic Rays, was read. This Commission proposed the establishment of a permanent subcommission, working by correspondence and with the duty of co-ordinating recordings of cosmic radiation in various parts of the world. The General Assembly approved the proposal to set up this subcommission and the election of a president and three secretaries (see page 8).

9d) Sir Francis SIMON, the President of the Commission on Very Low Temperatures (see page 9) pointed out that the Commission met at Houston (Texas) in December 1953 during a conference at which twenty scientists from Europe were present. He proposed that the next meeting should be held at Paris in 1955 at the same time as the General Assembly of the International Institute of Refrigeration.

9e) The General Secretary reminded the Assembly that a report had been circulated on the work of the Commission on Acoustics. This Commission was present at the very important congress held in Holland (see page 10). According to letters which had been received from its Secretary, C. W. KOSTEN, and its President, R. H. BOLT, it appeared that the Commission was much in favour of a meeting in 1956 (probably in June in the United States) and in favour also of a conference on acoustics every three years for which the sponsorship and financial help of the Union would be requested.

9f) Sir George THOMSON, President of the Commission on Physics of the Solid State, referred to the report sent by the Secretary, P. P. EWALD (document SG. 54-7) and pointed out that a meeting was proposed at Cambridge (Mass.) in July 1957. He suggested that this meeting could with advantage be held before or after the General Assembly of the Union of Crystallography which was to be held in Canada.

10. At the invitation of the President, Dr. L. L. MARTON said that he hoped that a new Commission on Electron Physics could be established. Professor MORR pointed out that such a Commission would concern itself mainly with the properties of free electrons.

Professor GORTER reminded the Assembly that many other proposals of Commissions might be made, for instance one on magnetism. He thought, in agreement with the General Secretary, that such a project should only be considered if a well-defined programme of work could be drawn up together with a list of scientists particularly interested.

Various delegates mentioned the fact that the Joint Commission for Electron Optics and Ionosphere and also the Commission of the Union of Radio Science were already concerned with closely related subjects. The question was referred to the Executive Committee for further study. (Later on the Executive Committee on the President's suggestion recommended that the possibility of setting up a new Commission should be examined at the proposed conference at Charlottesville in 1957 and also that the Union of Scientific Radio should be asked to express its views about the formation of a General Commission on Electron Physics. Sir K. S. KRISHNAN and Professor KOTANI agreed to put this request on the agenda of the next meeting of that Union).

11. *Joint Commissions.*

a) Dr. W. F. MEGGERS, President of the Commission of Spectroscopy, gave an account of the recent meeting held at Lund (see page 12) and expressed his desire to get in touch with the subcommittees of the Union of Chemistry concerned with charts of emission and absorption of spectra.

b) It was reported that the Joint Commission on Electron Microscopy would soon hold a meeting in London (see page 13).

c) Professor C. J. SIZOO, Secretary of the Commission on Radioactivity, had recently sent a report which had been circulated (document SG. 54-10). He also expressed his wish that this Commission should hold its next meeting at the same time as a conference of the Union of Physics.

d) The General Assembly decided to maintain the Union's participation

in the Commission on the Ionosphere. At the same time it also agreed to the proposals of the Executive Committee of I.C.S.U. It followed that the Joint Commission on Radio Meteorology would be converted into a commission belonging to the Union of Radio Science and further the Joint Commission of Radiobiology should be dissolved.

12. *Suggested meetings for 1955.* — The General Assembly considered the Executive Committee's proposals as well as a request from Dr. BRINKMAN concerning a conference to be held at Delft on electric discharges in gases.

The Assembly agreed to sponsor the following meetings in 1955, if their organisation should be possible.

Bern (11-17 July) : Congress on the theory of relativity.

Brussels (date not yet decided) :

Conference on Transport Phenomena.

Commission on Thermodynamics and Statistical Mechanics.

N.B. These Meetings have since been postponed till 1956.

Marseilles (20-22nd May). — Conference on ultrasonic physics.

Mexico (first fortnight of September) :

Conference on cosmological and geophysical effects of cosmic radiation.

Commission on Cosmic Rays.

Possible Executive Committee of the Union.

Paris (31st August to 8th September). — Commission on Very Low Temperatures.

Pisa (12th-15th June). — Conference on elementary particles.

Rochester (31st January-2nd February). — Conference on high energy nuclear physics.

Professor MARSHAK pointed out that the Rochester meeting would be mainly devoted to elementary particles. Technical discussions about accelerators would be avoided. It was hoped that subjects to be discussed at Pisa and at Rochester would be as different as possible.

13. *Later meetings: the conditions of sponsorship by the Union.*

1956 *Amsterdam* : Nuclear Physics.

Bombay (end of the year) : Nuclear phenomena of great energy in cosmic radiations.

Boston (Mass.), (5th-7th April) : Optics.

Cambridge (Mass.), (18th-24th April) : Acoustics.

Charlottesville (Virginia) (April) : Electron Physics.

Munich : Semi conductors and Phosphors.

New Delhi (January) : Magnetism.

Ottawa (16th-19th April) : Transport phenomena in electron physics.

Meetings were proposed in Australia and at Cambridge (Mass.) on solid state, at Grenoble on magnetism and on the same subject in Japan in 1957 or 1958.

Some details were given by Messrs. HERZBERG, WRIGHT, KOTANI, and MAC DONALD.

The Executive Committee is requested by the Assembly to examine these proposals in due course and to suggest a suitable place for the meeting of the next General Assembly in 1957.

After a long discussion between Messrs. SLATER, THOMSON, MEGGERS, DARROW, WATSON, BOAS, ROBERTSON, the President and the General Secretary, the following resolution was drafted (and was adopted later at the 4th meeting) :

« For a conference to be sponsored by the Union, sponsorship implying in principle a financial contribution from the Union depending on the means available to it and the needs of the organisers of the conference, it is necessary :

1. That this sponsorship should already have been approved by the Executive Committee, after having taken in to account the scientific interest of the subject at the present time and all other projects for conferences which have been proposed.

2. That the organisers of the conference should have entered into a formal engagement to submit the exact scientific programme of the conference for the approval of the President of the Union of Physics, including the date and place of the meetings and the names of the scientists who are asked to present the main reports. The President has the duty of assuring himself on the basis of this evidence that the conference is of truly international character.

A conference can be sponsored only on these conditions even if no contribution by the Union is envisaged either from its own resources or from U.N.E.S.C.O. funds. »

14. *International Geophysical Year (1957-58).*

Professor S. CHAPMAN, reported on the work of the preparatory committee which he supervises and which will meet at Rome from the 30th September to the 4th October. The Commission on Cosmic Rays asked M. VALLARTA to represent our Union on this committee, and asked Mr. SIMPSON to act as substitute. This was approved.

15. *Financial questions.*

The General Secretary was happy to announce that apart from the cases mentioned in Section 4, all subscriptions earlier than 1953 have been paid. Two subscriptions for 1953 and seven for 1954 still remain unpaid.

Mr. GORTER submitted the report of the Finance Commission, which included an audit of the accounts ; he expressed his pleasure at the satisfactory state of the financial affairs of the Union. He proposed that the Union's accounts for 1951-53 and also the draft budget prepared by the Treasurer should be approved, and this was agreed. The President then expressed the Union's gratitude to Mr. GORTER for his work.

16. The Executive Committee's proposals for the election or re-election of its President, Vice-Presidents and General Secretary (see page 1) and also of the members of specialised and joint commissions and the Union's representatives

on the Commission on Large Molecules of I.U.P.A.C. and on the Bureau of the International Commission of Optics (see page 24) were unanimously adopted by the Assembly.

It was agreed : the next general Assembly (1957) should bring the number of Vice-Presidents back to eight ; this number was carried to nine this year, in order to ensure a better partial renewal.

Note. — At its last meeting the Assembly also came to a decision, on the proposal of the Executive Committee to request the Bureau of I.C.S.U. to allocate four representatives instead of three to the Joint Commission on Electron Microscopy, and, if this was agreed, to request that Mr. VON BORRIES should be the fourth representative.

In case some scientists nominated to be members of the Bureau or of the Commissions were unable to accept, the Executive Committee, at the request of the Assembly, would nominate new members.

17. Relations with U.N.E.S.C.O.

The President, Dr. N. B. CACCIAPUOTI, pointed out that U.N.E.S.C.O. had made an important financial contribution towards preparatory work for the Geophysical Year.

Further a proposal for a special grant of \$ 7000 for the meeting in Mexico was to be submitted to the Executive Committee of U.N.E.S.C.O. The President of the Union expressed once again the warm thanks of the Union for the help provided by U.N.E.S.C.O., The President mentioned that he was unfortunately unable to come to the next meeting of the I.C.S.U. Executive Committee at Naples in October 1954. Professor HUBER and the General Secretary agreed to represent the Union at this meeting.

Third meeting, Saturday, 10th July

At the beginning of the meeting the summary of all proposals made earlier was approved, as well as those mentioned above in Sections 8, 11 and 14.

18. The President had ascertained that the Polish delegation whose departure had been announced by telegram had not in fact arrived, and he expressed the regret of the Assembly that it had not been possible for them to be in London in time for the meeting.

Professor WHEELER suggested that at future General Assemblies some scientific lectures should be organised. He suggested that each delegation might give a short report on the progress of physics in its country.

The President reminded the Assembly that three important lectures were being given during the present Assembly and that the Bristol and Glasgow conferences were arranged directly after the meeting to meet this need. He was afraid that it would be difficult to make time to receive a report from each delegation.

With regard to Professor AMALDI's proposal, the General Secretary reminded the Assembly that from time to time information has been requested from the

Physical Societies of various countries and that answers received have been sent to all National Committees.

19. At the President's request Dr. FRASER explained the proposals for the modification of the structure of I.C.S.U., these proposals being made by the bureau of I.C.S.U. on the suggestion of Professor VON MURALT. The suggestions were that the organisations covered by I.C.S.U. should be grouped in a scheme such as the following.

Cosmic Sciences (Unions of Astronomy and Radio Science).

Sciences dealing with the Earth (Unions of Geodesy and Geophysics).

Mathematical and Physical Sciences (Unions of Mathematics, Mechanics, Physics and Crystallography).

Chemistry (Union of Chemistry).

Sciences dealing with life (Unions of Biological Sciences, Geography and possibly of Physiology, etc...).

The International Union of the History of Science has not been included in this scheme.

These suggestions will be examined at the next General Assembly of I.C.S.U. (Oslo, 1955) and the comments received from the Unions will be considered.

The General Secretary reminded the Assembly that during the last meeting of the Executive Committee of I.C.S.U. (Strasbourg, 1953) the representatives of all the Unions opposed a project of this kind because of the arbitrary character of the proposed groupings and the unnecessary administrative complications. Professor SLATER, speaking for the American delegation, criticised the proposal as did also Messrs. PERUCCA, BOAS, PALACIOS, BAUER, ROBERTSON, DE BOER, Sir Charles DARWIN and the President.

It appeared that the Assembly was unanimously against the proposal.

20. *Specialised Commissions* (continued).

a) Mr. J. H. AWBERY, Chairman of the Publications Commission gave an account of the recent meeting of this Commission. After an exchange of views between Messrs. HERZBERG, WATSON, and DARROW the resolutions proposed by this Commission (see page 9) were unanimously adopted.

b) Professor DE BOER, Secretary to the S.U.N. Commission, gave an account of the four meetings which were being held by the Commission (see above, Section 10-a). Professor NIELSEN was elected Chairman and the next meeting will be held in 1956, so that its proposals may be circulated, to National Committees before the General Assembly.

Some paragraphs of pamphlet « Symbols, Units, Nomenclature » (document S.U.N. 53-1) will be amended and some complementary recommendations will be added on page 16 (see the report of the meeting of the S.U.N. Commission, December).

After some remarks from Messrs. DARROW, PERRUCA, SLATER, VILLENA and PERARD, the General Assembly approved the proposal to publish the pamphlet because the few amendments to the text adopted in 1953 had been unanimously agreed by the S.U.N. Commission. The resolution presented by the S.U.N. Commission concerning the thermodynamic scale of temperature with a single fixed point was also unanimously adopted by the Assembly.

21. Professor MOTT expressed the gratitude of the Union to the Vice-Presidents and members of Commissions whose term of service had come to an end.

Dr. DARROW on behalf of the Assembly expressed his thanks to Professor MOTT for his efficient chairmanship.

The President also expressed his thanks to the secretariat of the Royal Society and of the Union itself for the invaluable help that they had both given to the Assembly throughout the meeting.

Finally Professor SLATER expressed the gratitude of the members of all foreign delegations for the welcome that they had received in London.

ANNEX I

Statutes

(Endorsed by the General Assembly in 1931 and amended by the General Assemblies in 1948 and 1954).

(See french text. p. 29).

ANNEX II

Documents published by the Union from october 1951 to october 1954.

(See french text p. 34).

(For precedent publications, see document U.I.P.-1, p. 23-25 et U.I.P.-2,
p. 23-25, U.I.P.-4, p. 32-35).